

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Raport inițial privind distribuția speciilor de
nevertebrate de apă dulce alogene rezultată din
activitatea de inventariere cu efort redus
(an 1 cartare)**

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce cu efort de prelevare a datelor redus

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive POIM 120008

Echipa de experți:

- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- MOTOC Rozalia Magdalena - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- SĂHLEAN Tiberiu Constantin – Expert GIS

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa L.O., Popa O.P., Iorgu E.I., Krapal A.M., Pârvulescu L., Surugiu V., Petrescu I., Petrescu A.M., Ștefan A., Motoc R.M., Brezeanu A.M., Irimia A.G., Săhlean T.C. (2020). *Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 1 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	5
Metodologie	7
Speciile țintă	7
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	8
1. Insecte	8
2. Raci	9
3. Moluște	10
4. Briozoare	12
5. Kamptozoare	13
6. Hidrozoare	13
7. Anelide	13
8. Platelminți forme libere	14
9. Platelminți paraziți	14
Metodologia de identificare a probelor	14
Modelul fișei de colectare utilizată	14
Echipamente utilizate	16
Activitatea din teren	18
Gradul de acoperire al zonelor pentru efort redus	41
Rezultate	42
Specii identificate	42
1. <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	43
2. <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	44
3. <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	46
4. <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	48
5. <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	50
6. <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	52
7. <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	56
8. <i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	58
9. <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	60
10. <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	62
Bibliografie	65
Anexa I – Fișe de colectare întocmite în deplasările pe teren	66
Anexa II – Baza de date privind distribuția speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în format tabelar	129

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.6. *Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce cu efort de prelevare a datelor redus de apă dulce realizată în cadrul activității 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea punctele de prezență ale speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.4.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce cu efort de prelevare a datelor redus, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.4.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.*

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.4.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România*, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate dulcicole invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate dulcicole nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce, în prezentul raport se regăsesc informațiile rezultate pentru primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

acoperite și speciile identificate până în prezent, nefiind încă acoperite toate zonele de efort redus (low effort).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

În pătratele de efort intensiv de 10 km / 10 km au fost căutate activ un total de 28 de specii conform *Listei preliminare a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.4.2. (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România.

Nr.	Indicativ specie	Specie	Incragatura	Clasa	IAS de interes European
1	PLU001	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Bryozoa	Phylactolaemata	
2	SOL001	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Kamptozoa	Entoprocta	
3	LIM001	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	Coelenterata	Hydrozoa	
4	BOT001	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Platyhelminthes	Cestoda	
5	DAC001	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Platyhelminthes	Monogenea	
6	DAC002	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Platyhelminthes	Monogenea	
7	DAC003	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	
8	DAC004	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	
9	MAZ001	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Platyhelminthes	Monogenea	
10	NEO001	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Platyhelminthes	Trepaxonemata	
11	ANN001	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Annelida	Polychaeta	
12	ANN002	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Annelida	Oligochaeta	
13	BAS001	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Mollusca	Gastropoda	

14	BAS002	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Mollusca	Gastropoda	
15	BAS003	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Mollusca	Gastropoda	
16	BAS004	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Mollusca	Gastropoda	
17	LIT001	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Mollusca	Gastropoda	
18	MYI001	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Mollusca	Bivalvia	
19	MYI002	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Mollusca	Bivalvia	
20	UNI001	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Mollusca	Bivalvia	
21	VEN001	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	
22	VEN002	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	
23	DEC001	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Arthropoda	Malacostraca	da
24	DEC002	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	Arthropoda	Malacostraca	da
25	DEC003	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Arthropoda	Malacostraca	
26	DEC004	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	Arthropoda	Malacostraca	
27	DEC005	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	Arthropoda	Malacostraca	
28	DEC006	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Malacostraca	
29	DIP001	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Arthropoda	Insecta	

Metodologia de eșantionare și colectare a datelor

1. Insecte

Colectarea larvelor și a pupelor de țânțari din locurile potențiale de reproducere s-a realizat prin utilizarea fileului limnologic, prin colectarea probelor de apă, prin aspirarea directă din masa apei a larvelor sau prin prelevarea vegetației acvatice, în funcție de dimensiunea

containerului inspectat sau apei inspectate. Zonele cu apă de dimensiuni mari (suprafața > 0,5 m²) au fost verificate cu fileul limnologic (diametrul maxim de 20 cm, ochiuri de 500 μm; figura 1) sau cu un vas cu mâner lung (max. 1 l). Containerele medii (în care se poate strânge apă) pot fi verificate cu un fileu mai mic (plase de acvariu), sau chiar cu o cană cu volum cunoscut. Recipientele foarte mici pot fi golite cu totul într-un alt recipient, iar dacă este fix (de ex., scorburi de copac), apa poate fi aspirată cu un tub de silicon cu filtru pentru mucus.

Probele de apă sunt decantate și inspectate apoi într-o tavă de plastic alb (1 litru). Larvele sunt apoi colectate cu ușurință cu o pipetă de plastic și introduse în flacoane etichetate și numerotate corespunzător. Larvele pot fi prelevate vii pentru a fi crescute ulterior în laborator sau direct în etanol 70%-96%, pentru identificare ulterioară și păstrare pe termen lung.

Figura 1. Utilizarea fileului limnologic pentru colectarea larvelor și pupelor de țânțari.

2. Raci

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului, se pot folosi metoda transectului liniar sau metoda de colectare la punct fix.

A. Metoda transectului liniar. Această metodă implică cercetare vizuală de-a lungul malurilor râurilor cu debit mare. Se urmărește prezența intrărilor în galerii, a eventualelor urme pe nisip, fragmentelor de carapacei, exemplarelor moarte, pe distanțe prestabilite de aproximativ 500 m.

B. Metoda de colectare la punct fix

B.1. Metoda colectării manuale

B.2. Metoda capcanelor. Se utilizează capcane cu momeală, care se recomandă în cazul apelor cu adâncime mare (acolo unde metoda colectării manuale este imposibilă). Se utilizează capcane tip vintir sau vârșă, cu intrare mare, din materiale rezistente. Se recomandă ca momeala să fie în curs de descompunere, astfel încât mirosul puternic să atragă crustaceele.

B.3. Capturarea cu ajutorul plaselor, năvoadelor, setcilor, prostovoale, fileelor acvatice. Plasele sunt recomandate în ape cu debit mare. Acestea pot fi utilizate numai în ape deschise, cu fund plat și mai puțină vegetație submersă. Fileele acvatice sunt recomandate pentru ape mai mici cu vizibilitate ridicată. Acestea se poziționează în spatele exemplarului care va fi împins către plasă cu ajutorul unui băț.

O metodă cu rezultate bune în ceea ce privește posibilitatea comparării populațiilor și a estimării dinamicii populaționale, este metoda „captură per unitate de efort” – CPUE. Această metodă are avantajul că poate fi aplicată mai rapid, eliminând astfel inconvenientele metodei captură-recaptură. Metoda CPUE presupune un raport numeric dat de numărul de indivizi colectați și numărul de capcane utilizate.

3. Moluște

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului și de biologia fiecărei specii invazive în parte, se folosește metoda transectului liniar cu precizările prezentate în continuare.

A.1. Metoda transectului liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatice și bivalve. Aceasta metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, acolo unde habitatul pare promițător și apa oferă o bună vizibilitate (figura 2). Deplasarea prin ape curgătoare se face din aval în amonte pentru a evita tulburarea apei și pentru a evita ca speciile să devină greu de observat.

Efortul de investigare când apa este limpede, iar malul accesibil, este de 30 de minute pe o distanță de 50 m. Între observatori se păstrează o distanță de aproximativ 1 m și se numără toate exemplarele observate aparținând speciilor de interes.

În cazul speciilor de gasteropode acvatice invazive care preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă, se observă atent pâlcurile de vegetație și se iau probe de vegetație sau sediment pentru a fi analizate în laborator.

Figura 2. Bivalve pe substrat, observate prin metoda transectului liniar.

A.2. Metoda transectului liniar - Colectarea prin dragare: bivalve și gasteropode bentice (figurile 3 și 4). Investigarea habitatului acvatic prin dragare este folosită pe o porțiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode ca urmare a caracterului inaccesibil al habitatului (sector mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu porțiuni abrupte etc.). Metoda poate fi folosită atât de pe mal, cât și dintr-o ambarcațiune în cazul Dunării sau lacurilor adânci. Operația de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de dragări, distanța de dragare și speciile colectate de dragă sunt atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor reexaminări. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semicantitativă.

Figura 3. Pregătirea pentru aruncarea drăgii târâtoare.

Figura 4. Aruncarea drăgii târâtoare pentru prelevarea de probe de bentos.

A.3. Metoda transectului liniar - Colectarea cu ajutorul fileului limnologic: gasteropode acvatice. Colectarea indivizilor se face cu ajutorul unui fileu limnologic, urmată de o analiză atentă a materialului colectat și trecerea lui prin site pentru a reține speciile de interes. Colectarea cu fileul limnologic este o metodă calitativă prin care se poate aprecia doar numărul mediu de indivizi colectați. Este o metodă calitativă, dar prin standardizarea timpului de colectare, poate fi folosită și pentru evaluări semicantitative.

4. Brizoare

A. Metoda transectului liniar - colectarea coloniilor. Colectarea de colonii se realizează prin investigarea substraturilor naturale (bușteni, ramuri, rădăcini, plante acvatice și roci), precum și a obiectelor artificiale (de exemplu, plastic și styrofoam). Eșantionarea se face fie mergând prin apă de-a lungul țărmului, fie prin lucrul de pe o barcă de cauciuc și, ocazional, prin scufundări. O greblă lungă se folosește pentru pieptănarea completă a fundului apei în căutarea substraturilor. În corpurile de apă mai adânci, grebla se fixează pe o frânghie și se îngreunează cu plumb. Foarfece mici de grădină se utilizează pentru tăierea ramurilor mai mici sau a crengilor de la diferitele resturi lemnoase și plante acvatice, în timp ce un ferăstrău manual de grădină se folosește pentru ramurile mai groase. În cazul buștenilor masivi sau a altor obiecte, când nu se pot preleva porțiuni din apă, coloniile se răzuie cu atenție de pe substrat cu un cuțit/șpaclu.

B. Metoda transectului liniar - colectarea formelor de statoblast planctonice (figurile 5 și 6). Formele de statoblast planctonice se colectează cu un fileu planctonic (dimensiunea ochiurilor de plasă: 200 μm) tipic sau modificat (la care sacul de colectare poate fi schimbat cu ușurință pe teren). Deoarece adesea statoblaștii aderă la pânza fileului, se schimbă sacul de colectare la fiecare sit investigat sau se utilizează un fileu nou. Probele sunt depozitate în alcool de 70%.

Figura 5. Utilizarea fileului limnologic pentru prelevarea de probe de vegetație și planctonice.

Figura 6. Utilizarea fileului limnologic pentru prelevarea de probe de vegetație și planctonice.

5. Kamptozoare

A. Metoda transectului liniar – Colectarea manuală. Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Zooizii se atașează de aproape orice tip de substrat: pietre, crengi, plante acvatice, cochilii de moluște, resturi solide provenite în urma activităților umane. Unele colonii pot fi desprinse ușor de pe substrat, cu mâna, alte colonii aderente pot fi colectate cu tot cu substratul (dacă este posibil). Pentru detașarea coloniilor de substrat se poate folosi un cuțit cu lama mai groasă sau o daltă cu ciocan.

6. Hidrozoare

A. Colectarea manuală la punct fix - *C. sowerbii* poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 m și detașarea lor de substrat poate fi făcută cu o lamă sau bisturiu. Formele libere, de meduză, pot atinge 2 - 2,5 cm în diametru și pot fi colectate cu fileul limnologic.

7. Anelide

Pentru monitorizarea speciilor invazive de anelide dulcicole se folosesc diferite metode și echipamente, în funcție de tipul de habitat (stagnant sau curgător), de natura substratului (dur sau mobil), de adâncimea apei, de viteza curentului de apă, de tipul și dimensiunea organismelor colectate sau în funcție de tipul de echipament care există în dotare.

Pentru colectarea calitativă a speciilor invazive de anelide dulcicole de la adâncimi mari (<10 m), din apele stătătoare sau lent curgătoare cu substrat mobil (cum este cazul Dunării și lacurilor adânci), se folosesc diferite tipuri de *drăgi târâtoare* sau *drăgi apucătoare*, conform protocolului de colectare aprobat.

Uniunea Europeană

8. Platelminți forme libere

A. Metoda transectului liniar – Colectarea manuală. Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Indivizii de *G. tigrina* aderă la substrat, vegetația submersă sau pietre (Vila-Farré et al., 2011). Vegetația submersă și pietrele mai mari alese aleator de pe fundul apei, de-a lungul transectului, trebuie verificate și inspectate vizual (Gee et al., 1998). În cazul în care fundul apei este nisipos, se poate folosi o dragă. Deplasarea în ape curgătoare se face din aval spre amonte pentru a evita tulburarea apei.

9. Platelminți paraziți

În vederea colectării de date, se vor parcurge mai multe etape. Prima etapă este triajul peștilor ce vor fi examinați: se selectează pentru colectarea de probe speciile de pești care sunt cunoscute ca fiind specii gazdă pentru paraziții de interes în acest studiu (*Lepomis gibbosus* – pentru *Onchocleidus similis* și *Onchocleidus dispar*, *Ctenopharyngodon idella* – pentru *Dactylogyrus lamellatus*, ciprinide asiatice și autohtone – pentru *Schyzocotyle acheilognathi* și *Eudiplozoon nipponicum*), dar și pești din alte specii, dacă aceștia prezintă simptomatologia specifică/leziunile patognomonice produsă/e de speciile de paraziți de interes. Apoi urmează recoltarea probelor de platelminți paraziți prin disecția peștilor și observarea lor la microscop, conform metodologiei aprobate.

Metodologia de identificare a speciilor din probe

Probele colectate trec prin mai multe etape de triere și etichetare a probelor obținute, până se ajunge la concentrarea indivizilor dintr-un anumit taxon în recipiente proprii. Fiecare taxon va fi triat conform metodologiei proprii aprobate în protocoalele de inventariere. Identificarea indivizilor astfel triați se va face prin utilizarea de chei de identificare morfologică sau, unde este cazul, chiar prin etape suplimentare de identificare pe baze genetice cu ajutorul metodelor de biologie moleculară.

Modelul fișei de colectare a datelor

Se utilizează un model de fișă de colectare a datelor (tabelul 2), care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba, dar și data, ora și coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, se completează date adiționale privind obiectivele urmărite, echipamentul folosit, metoda folosită, date privind bazinul hidrografic, tipul corpului de apă și denumirea acestuia, caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă și palustră, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 2. Model de Fișă de colectare a datelor.

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Coordonatele geografice (WGS84):	
Denumirea bazinului hidrografic:	
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	
Numele pârâului/râului/lacului:	
Adâncimea de prelevare (m):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Metoda de captură (pt specia invazivă):	
Metoda de captură (pt specia gazdă):	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată):	
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată):	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame):	
Alte observații relevante:	

Indicații de completare:

1. Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:
 - primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex., LOP pentru Luis Ovidiu Popa);
 - al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex., 200620 pentru 6 iunie 2020);
 - al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex., 01 pt proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13);
 - cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
 - Exemplu: LOP_200821_09 codifică a 9-a proba colectată de Luis Ovidiu Popa, în data de 21 august 2020.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2. Fișa se salvează în format editabil (docx, doc, odt), cu numele fișierului identic cu codul de identificare (de ex. LOP_200821_09.odt)

Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene acvatice dulcicole din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și a unei aplicații de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.). În tabelul 3 este prezentat echipamentul minim necesare pentru prelevarea probelor specifice grupelor taxonomice de nevertebrate dulcicole.

Tabelul 3. Echipament minim necesar pentru prelevarea probelor specifice grupelor taxonomice de nevertebrate dulcicole.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Insecte	Fileu de acvariu, cană cu mâner lung, tavă de culoare albă; Recipiente de plastic de diferite mărimi, pungi cu ziplock; Alcool 96%;
Raci	Cizme din cauciuc până la brâu, ciorpac, momeală (pește sau ficat), recipiente de păstrare;
Crabi	Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion, pense de diferite dimensiuni; recipiente cu capac pentru conservarea exemplarelor pe termen lung (25 ml - 2000 ml); pungi cu ziplock, alcool etilic 96%; Echipament de protecție: cizme cauciuc, neopren, vader, vestă de salvare;
Moluște (melci, scoici)	Ochelari polarizanți; Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion etc; Recipiente de polipropilenă, de diferite mărimi (2ml, 25ml, 50 ml, 100 ml) cu alcool; Dragă de mână; fileu limnologic, site; cizme cauciuc; costum de neopren/cizme șold;
Briozoare	Echipament de protecție individual (încălțăminte pentru scufundări, vestă de salvare), greblă modificată pentru raclarea fundului bazinului

	acvatic, cuțit/șpaclu, foarfece de grădină, fierăstrău de grădină, fileu planctonic cu dimensiunea ochiurilor 200 μm; Recipiente pentru păstrarea probelor planctonice, alcool etilic 70%;
Anelide	Ambarcațiune cu vinci; Materiale necesare pentru recoltarea probelor: pungi de plastic, etichete, foarfecă, etc; Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 250 - 500 ml capacitate; Formol concentrat; alcool etilic 70 - 80%; Dragă târătoare; bodengreifer; Pensete cu vârful fin; tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; site granulometrice de 0,25 mm, 0,5 mm și 1 mm; Costum de neopren/cizme șold;
Viermi plăți paraziți	Aparat electrofishing; dispozitive manuale de pescuit; Ruletă; cântar; pungi ziplock diferite dimensiuni; hârtie de calc; recipiente de polipropilenă de 50 ml; alcool etilic 70%; Ladă frigorifică pentru transport probe;

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (planctonice, bentonice etc.), sunt necesare, de asemenea: lupa binocular, microscop, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate între lamă și lamelă (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%, glicerină 99%, alcool etilic min 70%), cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru platelminții paraziți este nevoie, de asemenea de tăvi de plastic pentru necropsie, trusă de necropsie, ser fiziologic etc. Pentru speciile ce nu pot fi identificate pe baze morfologice este necesar accesul la un laborator de biologie moleculară.

Activitatea din teren

În tabelul 4 (398 de intrari) sunt prezentate pe scurt informatiile referitoare la locatiile vizate de activitatea de teren în primul an de studiu, care s-a desfășurat în perioada iunie-noiembrie 2020, precum și datele colectate de către experți în ultimii ani din zonele selectate pentru investigare.

Tabelul 4. Datele referitoare la locațiile vizate de activitatea de teren în primul an de studiu (iunie-noiembrie 2020) și datele colectate anterior de către experți din zonele selectate pentru investigare.

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
1.	-	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Constanța	CT	01.07.2020	44,173581	28,658030	PJ39
2.	-	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Constanța	CT	16.07.2020	44,206993	28,650251	PJ39
3.	-	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Slobozia	IL	01.08.2020	44,560723	27,370762	NK23
4.	KAM_200805_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Ineu	AD	05.08.2020	46,431731	21,860198	ES64
5.	KAM_200805_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Bocsig	AD	05.08.2020	46,406196	22,038958	ES73
6.	KAM_200805_03	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Șoimi	BH	05.08.2020	46,68187	22,140837	ES87
7.	KAM_200808_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Vidolm	AB	08.08.2020	46,481785	23,51067	FS95
8.	KAM_200808_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Vidolm	AB	08.08.2020	46,4749	23,499789	FS94
9.	KAM_200808_03	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Câmpeni	AB	08.08.2020	46,36978	23,02285	FS53
10.	KAM_190830_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Fierbinți Târg	IL	30.08.2019	44,688136	26,396253	MK54
11.	KAM_190722_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,752222	24,825278	LJ24
12.	KAM_190722_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,750556	24,779444	LJ24
13.	KAM_190723_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Plosca	TR	23.07.2019	43,895278	23,577222	GP06
14.	KAM_190726_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Bălteni	IF	26.07.2019	44,707222	26,025	MK25
15.	EII_200613_03	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Bucuresti	B	13/06/2020	44,40478	26,099622	MK21
16.	EII_200819_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Bucuresti	B	19/08/2020	44,453648	26,084057	MK22
17.	EII_200913_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Bragadiru	IF	13/09/2020	44,403059	26,011634	MK21
18.	LOP_200914_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Tecuci	GL	14/09/2020	45,839124	27,429367	NL37

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
19.	EII_200820_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Bucuresti	B	20/08/2020	44,434494	26,006418	MK22
20.	EII_200828_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,778274	21,375184	ER26
21.	EII_200828_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,773543	21,403184	ER36
22.	EII_200828_03	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Drașina	TM	28/08/2020	45,720706	21,426487	ER36
23.	EII_200828_04	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Românești	TM	28/08/2020	45,814904	22,330142	FR07
24.	EII_200829_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Zadareni	AD	29/08/2020	46,151452	21,216486	ES11
25.	EII_200829_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Secusigiu	AD	29/08/2020	46,109221	20,942659	DS90
26.	EII_200829_03	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Periam Port	AD	29/08/2020	46,077016	20,902222	DS90
27.	EII_200829_04	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Pecica	AD	29/08/2020	46,152355	21,07406	ES01
28.	EII_200901_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Santandrei	BH	09.01.2020	47,074318	21,884758	ET61
29.	EII_200902_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Șomeș-Odorhei	SJ	09.02.2020	47,304218	23,275323	FT4
30.	EII_200902_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Firiza	MM	09.02.2020	47,742635	23,606682	FT99
31.	EII_200904_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Vatra Dornei	SV	09.04.2020	47,345634	25,35562	LN74
32.	EII_200620_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Gurasada	HD	20/06/2020	45,9291763	22,5563307	FR28
33.	EII_200620_02	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Meșcreac, Rădești	AB	20/06/2020	46,234765	23,725626	GS12
34.	EII_190602_01	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Comana	GR	06.02.2019	44,177144	26,144843	MJ39
35.	VIS_200814_06	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Preajba	DJ	14.08.2020	44,26399288	23,86304104	GQ20
36.	VIS_200815_07	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Badoși	DJ	15.08.2020	44,15433594	23,891063	GP39
37.	VIS_200815_08	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Prunet	DJ	15.08.2020	44,14769015	23,90964568	GP39
38.	VIS_200816_09	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Maglavit	DJ	16.08.2020	44,03726726	23,08963395	FP67
39.	VIS_200816_10	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Bisteț	DJ	16.08.2020	43,88238649	23,52530935	GP06
40.	VIS_200817_03	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Corabia	OT	17.08.2020	43,769996	24,559649	LJ04
41.	VIS_200817_11	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Viișoara	TR	17.08.2020	43,7737999	25,16653368	LJ54

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
42.	VIS_200817_12	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Bujoru	TR	17.08.2020	43,71156855	25,54598344	LJ84
43.	VIS_200818_13	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Comana	GR	18.08.2020	44,17714408	26,14561893	MJ39
44.	VIS_200819_14	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Bălteni	IF	19.08.2020	44,70774688	26,0240142	MK25
45.	VIS_200903_17	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Ilia	HD	03.09.2020	45,94270532	22,64024684	FR28
46.	VIS_200904_18	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Poiana Mărului	CS	04.09.2020	45,40972595	22,52660458	FR12
47.	KAM_200805_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Ineu	AD	05.08.2020	46,431731	21,860198	ES64
48.	KAM_200805_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Bocsig	AD	05.08.2020	46,406196	22,038958	ES73
49.	KAM_200805_03	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Șoimi	BH	05.08.2020	46,68187	22,140837	ES87
50.	KAM_200808_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,481785	23,51067	FS95
51.	KAM_200808_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,4749	23,499789	FS94
52.	KAM_200808_03	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Câmpeni	AB	08.08.2020	46,36978	23,02285	FS53
53.	KAM_190830_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Fierbinți Târg	IL	30.08.2019	44,688136	26,396253	MK54
54.	KAM_190722_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,752222	24,825278	LJ24
55.	KAM_190722_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,750556	24,779444	LJ24
56.	KAM_190723_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Plosca	TR	23.07.2019	43,895278	23,577222	GP06
57.	KAM_190726_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Bălteni	IF	26.07.2019	44,707222	26,025	MK25
58.	KAM_140825_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)		BT	25.08.2014	47,852133	26,306467	MP40
59.	KAM_140825_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)		SV	25.08.2014	47,85505	26,302467	MP40

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
60.	KAM_140826_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Praxia	SV	26.08.2014	47,379317	26,319533	MN44
61.	KAM_140826_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)		SV	26.08.2014	47,3895	26,317283	MN44
62.	LOP_200909_3	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Movileni	GL	09.09.2020	45,781388	27,349722	NL26
63.	LOP_200905_3	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Tecuci	GL	05.09.2020	45,839964	27,438535	NL37
64.	LOP_200914_6	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Râmnicu Sărat	BZ	14.09.2020	45,381822	27,036638	NL02
65.	LOP_200916_8	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Afumati	IF	16.09.2020	44,518422	26,286529	MK42
66.	LOP_200914_7	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Moldoveni	IL	14.09.2020	44,710493	26,534888	MK65
67.	OPP_200920_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Sita Buzaului	CV	20.09.2020	45,653029	26,08255	ML25
68.	OPP_200920_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Crasna	CV	20.09.2020	45,58675	26,148276	ML34
69.	OPP_200926_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Tinoasa	CV	26.09.2020	45,995736	26,192128	ML39
70.	OPP_200926_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Târgu Secuiesc	CV	26.09.2020	45,999965	26,156366	ML39
71.	OPP_200927_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Podu Olt	BV	27.09.2020	45,753330	25,730873	ML06
72.	OPP_200928_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Miercurea Ciuc	HR	28.09.2020	46,345631	25,793214	MM03
73.	OPP_200928_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Voslăbeni	HR	28.09.2020	46,624834	25,660323	LM96
74.	OPP_200928_03	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Sușeni	HR	28.09.2020	46,664200	25,545832	LM86
75.	OPP_200928_04	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Joseni	HR	28.09.2020	46,697744	25,475744	LM87
76.	OPP_200929_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Ghindari	MS	29.09.2020	46,499940	24,936942	LM45
77.	OPP_201019_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Călimănești	VL	19.10.2020	45,277988	24,307239	KL81

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
78.	OPP_201021_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Satu Mare	SM	21.10.2020	47,800511	22,818244	FT39
79.	OPP_201021_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Turulung	SM	21.10.2020	47,923894	23,057123	FU50
80.	OPP_201021_03	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Gherța Mica	SM	21.10.2020	47,915193	23,222648	FU60
81.	OPP_201021_04	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Călinești Oaș	SM	21.10.2020	47,891481	23,324799	FU70
82.	OPP_2010227_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Lăpuș	MM	27.10.2020	47,528486	24,049772	KN76
83.	OPP_2010227_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Beclean	BN	27.10.2020	47,178384	24,153324	KN82
84.	OPP_2010227_03	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Dej	CJ	27.10.2020	47,153195	23,856857	GT12
85.	OPP_2010227_04	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Merisor, Baia Mare	MM	27.10.2020	47,658489	23,400124	FT88
86.	OPP_2010227_05	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Ardusat	MM	27.10.2020	47,628520	23,377076	FT77
87.	EII_200828_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,778274	21,375184	ER26
88.	EII_200828_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,773543	21,403184	ER36
89.	EII_200828_03	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Dragșina	TM	28/08/2020	45,720706	21,426487	ER36
90.	EII_200828_04	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Românești	TM	28/08/2020	45,814904	22,330142	FR07
91.	EII_200829_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Zadareni	AD	29/08/2020	46,151452	21,216486	ES11
92.	EII_200829_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Secusigiu	AD	29/08/2020	46,109221	20,942659	DS90
93.	EII_200829_03	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Periam Port	AD	29/08/2020	46,077016	20,902222	DS90
94.	EII_200829_04	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Pecica	AD	29/08/2020	46,152355	21,07406	ES01
95.	EII_200901_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Santandrei	BH	09.01.2020	47,074318	21,884758	ET61

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
96.	EII_200902_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Șomeș-Odorhei	SJ	09.02.2020	47,304218	23,275323	FT4
97.	EII_200902_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Firiza	MM	09.02.2020	47,742635	23,606682	FT99
98.	EII_200904_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Vatra Dornei	SV	09.04.2020	47,345634	25,35562	LN74
99.	EII_200620_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Gurasada	HD	20/06/2020	45,9291763	22,5563307	FR28
100.	EII_200620_02	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Meșcreac, Rădești	AB	20/06/2020	46,234765	23,725626	GS12
101.	EII_190602_01	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Comana	GR	06.02.2019	44,177144	26,144843	MJ39
102.	-	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Zăvoaia	BR	16.03.2019	44,960997	27,494133	NK37
103.	-	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Cernavodă	CT	20.09.2020	44,342215	28,013999	NK81
104.	-	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Nămoloasa	GL	31.10.2020	45,536100	27,526400	NL44
105.	KAM_200805_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Ineu	AD	05.08.2020	46,431731	21,860198	ES64
106.	KAM_200805_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Bocsig	AD	05.08.2020	46,406196	22,038958	ES73
107.	KAM_200805_03	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Șoimi	BH	05.08.2020	46,68187	22,140837	ES87
108.	KAM_200808_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,481785	23,51067	FS95
109.	KAM_200808_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,4749	23,499789	FS94
110.	KAM_200808_03	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Câmpeni	AB	08.08.2020	46,36978	23,02285	FS53
111.	KAM_190830_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Fierbinți Târg	IL	30.08.2019	44,688136	26,396253	MK54
112.	KAM_190722_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,752222	24,825278	LJ24
113.	KAM_190722_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,750556	24,779444	LJ24

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
114.	KAM_190723_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Plosca	TR	23.07.2019	43,895278	23,577222	GP06
115.	KAM_190726_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Bălteni	IF	26.07.2019	44,707222	26,025	MK25
116.	KAM_140825_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)		BT	25.08.2014	47,852133	26,306467	MP40
117.	KAM_140825_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)		SV	25.08.2014	47,85505	26,302467	MP40
118.	KAM_140826_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Praxia	SV	26.08.2014	47,379317	26,319533	MN44
119.	KAM_140826_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)		SV	26.08.2014	47,3895	26,317283	MN44
120.	LOP_200909_3	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Movileni	GL	09.09.2020	45,781388	27,349722	NL26
121.	LOP_200905_3	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Tecuci	GL	05.09.2020	45,839964	27,438535	NL37
122.	LOP_200914_6	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Râmnicu Sărat	BZ	14.09.2020	45,381822	27,036638	NL02
123.	LOP_200916_8	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Afumati	IF	16.09.2020	44,518422	26,286529	MK42
124.	LOP_200914_7	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Moldoveni	IL	14.09.2020	44,710493	26,534888	MK65
125.	OPP_200920_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Sita Buzaului	CV	20.09.2020	45,653029	26,08255	ML25
126.	OPP_200920_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Crasna	CV	20.09.2020	45,58675	26,148276	ML34
127.	OPP_200926_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Tinoasa	CV	26.09.2020	45,995736	26,192128	ML39
128.	OPP_200926_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Târgu Secuiesc	CV	26.09.2020	45,999965	26,156366	ML39
129.	OPP_200927_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Podu Olt	BV	27.09.2020	45,753330	25,730873	ML06
130.	OPP_200928_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Miercurea Ciuc	HR	28.09.2020	46,345631	25,793214	MM03
131.	OPP_200928_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Voslăbeni	HR	28.09.2020	46,624834	25,660323	LM96

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
132.	OPP_200928_03	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Sușeni	HR	28.09.2020	46,664200	25,545832	LM86
133.	OPP_200928_04	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Joseni	HR	28.09.2020	46,697744	25,475744	LM87
134.	OPP_200929_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Ghindari	MS	29.09.2020	46,499940	24,936942	LM45
135.	OPP_201019_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Călimănești	VL	19.10.2020	45,277988	24,307239	KL81
136.	OPP_201021_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Satu Mare	SM	21.10.2020	47,800511	22,818244	FT39
137.	OPP_201021_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Turulung	SM	21.10.2020	47,923894	23,057123	FU50
138.	OPP_201021_03	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Gherța Mica	SM	21.10.2020	47,915193	23,222648	FU60
139.	OPP_201021_04	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Călinești Oaș	SM	21.10.2020	47,891481	23,324799	FU70
140.	OPP_2010227_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Lăpuș	MM	27.10.2020	47,528486	24,049772	KN76
141.	OPP_2010227_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Beclean	BN	27.10.2020	47,178384	24,153324	KN82
142.	OPP_2010227_03	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Dej	CJ	27.10.2020	47,153195	23,856857	GT12
143.	OPP_2010227_04	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Merisor, Baia Mare	MM	27.10.2020	47,658489	23,400124	FT88
144.	OPP_2010227_05	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Ardusat	MM	27.10.2020	47,628520	23,377076	FT77
145.	EII_200828_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,778274	21,375184	ER26
146.	EII_200828_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,773543	21,403184	ER36
147.	EII_200828_03	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Dragșina	TM	28/08/2020	45,720706	21,426487	ER36
148.	EII_200828_04	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Românești	TM	28/08/2020	45,814904	22,330142	FR07
149.	EII_200829_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Zadareni	AD	29/08/2020	46,151452	21,216486	ES11

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
150.	EII_200829_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Secusigiu	AD	29/08/2020	46,109221	20,942659	DS90
151.	EII_200829_03	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Periam Port	AD	29/08/2020	46,077016	20,902222	DS90
152.	EII_200829_04	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Pecica	AD	29/08/2020	46,152355	21,07406	ES01
153.	EII_200901_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Santandrei	BH	09.01.2020	47,074318	21,884758	ET61
154.	EII_200902_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Șomeș-Odorhei	SJ	09.02.2020	47,304218	23,275323	FT4
155.	EII_200902_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Firiza	MM	09.02.2020	47,742635	23,606682	FT99
156.	EII_200904_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Vatra Dornei	SV	09.04.2020	47,345634	25,35562	LN74
157.	EII_200905_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Pașcani	IS	09.05.2020	47,225622	26,76754912	MN83
158.	EII_200905_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Simionești	NT	09.05.2020	46,950555	26,869798	MM99
159.	EII_200620_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Gurasada	HD	20/06/2020	45,9291763	22,5563307	FR28
160.	EII_200620_02	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Meșcreac, Rădești	AB	20/06/2020	46,234765	23,725626	GS12
161.	EII_190602_01	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Comana	GR	06.02.2019	44,177144	26,144843	MJ39
162.	KAM_200805_02	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov, 1897)	Bocsig	AD	05.08.2020	46,406196	22,038958	ES73
163.	-	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Cernavodă	CT	20.09.2020	44,342215	28,013999	NK81
164.	-	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Nămoloasa	GL	31.10.2020	45,536100	27,526400	NK44
165.	KAM_200805_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Ineu	AD	05.08.2020	46,431731	21,860198	ES64
166.	KAM_200805_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Bocsig	AD	05.08.2020	46,406196	22,038958	ES73
167.	KAM_200805_03	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Șoimi	BH	05.08.2020	46,68187	22,140837	ES87

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
168.	KAM_200808_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,481785	23,51067	FS95
169.	KAM_200808_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,4749	23,499789	FS94
170.	KAM_200808_03	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Câmpeni	AB	08.08.2020	46,36978	23,02285	FS53
171.	KAM_190830_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Fierbinți Târg	IL	30.08.2019	44,688136	26,396253	MK54
172.	KAM_190722_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,752222	24,825278	LJ24
173.	KAM_190722_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,750556	24,779444	LJ24
174.	KAM_190723_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Plosca	TR	23.07.2019	43,895278	23,577222	GP06
175.	KAM_190726_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Bălteni	IF	26.07.2019	44,707222	26,025	MK25
176.	KAM_140825_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)		BT	25.08.2014	47,852133	26,306467	MP40
177.	KAM_140825_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)		SV	25.08.2014	47,85505	26,302467	MP40
178.	KAM_140826_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Praxia	SV	26.08.2014	47,379317	26,319533	MN44
179.	KAM_140826_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)		SV	26.08.2014	47,3895	26,317283	MN44
180.	LOP_200909_3	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Movileni	GL	09.09.2020	45,781388	27,349722	NL26
181.	LOP_200905_3	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Tecuci	GL	05.09.2020	45,839964	27,438535	NL37
182.	LOP_200914_6	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Râmnicu Sărat	BZ	14.09.2020	45,381822	27,036638	NL02
183.	LOP_200916_8	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Afumati	IF	16.09.2020	44,518422	26,286529	MK42
184.	LOP_200914_7	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Moldoveni	IL	14.09.2020	44,710493	26,534888	MK65
185.	OPP_200920_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Sita Buzaului	CV	20.09.2020	45,653029	26,08255	ML25

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
186.	OPP_200920_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Crasna	CV	20.09.2020	45,58675	26,148276	ML34
187.	OPP_200926_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Tinoasa	CV	26.09.2020	45,995736	26,192128	ML39
188.	OPP_200926_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Târgu Secuiesc	CV	26.09.2020	45,999965	26,156366	ML39
189.	OPP_200927_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Podu Olt	BV	27.09.2020	45,753330	25,730873	ML06
190.	OPP_200928_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Miercurea Ciuc	HR	28.09.2020	46,345631	25,793214	MM03
191.	OPP_200928_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Voslăbeni	HR	28.09.2020	46,624834	25,660323	LM96
192.	OPP_200928_03	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Sușeni	HR	28.09.2020	46,664200	25,545832	LM86
193.	OPP_200928_04	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Joseni	HR	28.09.2020	46,697744	25,475744	LM87
194.	OPP_200929_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Ghindari	MS	29.09.2020	46,499940	24,936942	LM45
195.	OPP_201019_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Călimănești	VL	19.10.2020	45,277988	24,307239	KL81
196.	OPP_201021_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Satu Mare	SM	21.10.2020	47,800511	22,818244	FT39
197.	OPP_201021_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Turulung	SM	21.10.2020	47,923894	23,057123	FU50
198.	OPP_201021_03	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Gherța Mica	SM	21.10.2020	47,915193	23,222648	FU60
199.	OPP_201021_04	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Călinești Oaș	SM	21.10.2020	47,891481	23,324799	FU70
200.	OPP_2010227_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Lăpuș	MM	27.10.2020	47,528486	24,049772	KN76
201.	OPP_2010227_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Beclean	BN	27.10.2020	47,178384	24,153324	KN82
202.	OPP_2010227_03	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Dej	CJ	27.10.2020	47,153195	23,856857	GT12
203.	OPP_2010227_04	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Merisor, Baia Mare	MM	27.10.2020	47,658489	23,400124	FT88

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
204.	OPP_2010227_05	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Ardusat	MM	27.10.2020	47,628520	23,377076	FT77
205.	VIS_200825_15	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Jurilovca	TL	25.08.2020	44,75529478	28,93958093	PK55
206.	EII_200828_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,778274	21,375184	ER26
207.	EII_200828_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,773543	21,403184	ER36
208.	EII_200828_03	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Dragșina	TM	28/08/2020	45,720706	21,426487	ER36
209.	EII_200828_04	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Românești	TM	28/08/2020	45,814904	22,330142	FR07
210.	EII_200829_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Zadareni	AD	29/08/2020	46,151452	21,216486	ES11
211.	EII_200829_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Secusigiu	AD	29/08/2020	46,109221	20,942659	DS90
212.	EII_200829_03	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Periam Port	AD	29/08/2020	46,077016	20,902222	DS90
213.	EII_200829_04	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Pecica	AD	29/08/2020	46,152355	21,07406	ES01
214.	EII_200901_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Santandrei	BH	09.01.2020	47,074318	21,884758	ET61
215.	EII_200902_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Șomeș-Odorhei	SJ	09.02.2020	47,304218	23,275323	FT4
216.	EII_200902_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Firiza	MM	09.02.2020	47,742635	23,606682	FT99
217.	EII_200904_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Vatra Dornei	SV	09.04.2020	47,345634	25,35562	LN74
218.	EII_200905_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Pașcani	IS	09.05.2020	47,225622	26,76754912	MN83
219.	EII_200905_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Simionesti	NT	09.05.2020	46,950555	26,869798	MM99
220.	EII_200620_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Gurasada	HD	20/06/2020	45,9291763	22,5563307	FR28
221.	EII_200620_02	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Meșcreac, Rădești	AB	20/06/2020	46,234765	23,725626	GS12

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
222.	EII_190602_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Comana	GR	06.02.2019	44,177144	26,144843	MJ39
223.	EII_201003_01	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Ceahlau	NT	10.03.2020	47,048351	25,988951	MN21
224.	LOP_200909_3	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Movileni	GL	09.09.2020	45,781388	27,349722	NL26
225.	LOP_200905_3	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Tecuci	GL	05.09.2020	45,839964	27,438535	NL37
226.	LOP_200914_6	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Râmnicu Sărat	BZ	14.09.2020	45,381822	27,036638	NL02
227.	LOP_200916_8	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Afumati	IF	16.09.2020	44,518422	26,286529	MK42
228.	LOP_200914_7	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Moldoveni	IL	14.09.2020	44,710493	26,534888	MK65
229.	OPP_200920_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Sita Buzaului	CV	20.09.2020	45,653029	26,08255	ML25
230.	OPP_200920_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Crasna	CV	20.09.2020	45,58675	26,148276	ML34
231.	OPP_200926_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Tinoasa	CV	26.09.2020	45,995736	26,192128	ML39
232.	OPP_200926_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Târgu Secuiesc	CV	26.09.2020	45,999965	26,156366	ML39
233.	OPP_200927_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Podu Olt	BV	27.09.2020	45,753330	25,730873	ML06
234.	OPP_200928_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Miercurea Ciuc	HR	28.09.2020	46,345631	25,793214	MM03
235.	OPP_200928_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Voslăbeni	HR	28.09.2020	46,624834	25,660323	LM96

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
236.	OPP_200928_03	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Sușeni	HR	28.09.2020	46,664200	25,545832	LM86
237.	OPP_200928_04	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Joseni	HR	28.09.2020	46,697744	25,475744	LM87
238.	OPP_200929_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Ghindari	MS	29.09.2020	46,499940	24,936942	LM45
239.	OPP_201019_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Călimănești	VL	19.10.2020	45,277988	24,307239	KL81
240.	OPP_201021_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Satu Mare	SM	21.10.2020	47,800511	22,818244	FT39
241.	OPP_201021_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Turulung	SM	21.10.2020	47,923894	23,057123	FU50
242.	OPP_201021_03	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Gherța Mica	SM	21.10.2020	47,915193	23,222648	FU60
243.	OPP_201021_04	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Călinești Oaș	SM	21.10.2020	47,891481	23,324799	FU70
244.	OPP_2010227_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Lăpuș	MM	27.10.2020	47,528486	24,049772	KN76
245.	OPP_2010227_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Beclean	BN	27.10.2020	47,178384	24,153324	KN82
246.	OPP_2010227_03	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Dej	CJ	27.10.2020	47,153195	23,856857	GT12
247.	OPP_2010227_04	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Merisor, Baia Mare	MM	27.10.2020	47,658489	23,400124	FT88
248.	OPP_2010227_05	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Ardusat	MM	27.10.2020	47,628520	23,377076	FT77
249.	EII_200828_01	<i>Dreissena rostriformis</i>	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,778274	21,375184	ER26

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
		<i>bugensis</i> Andrussov, 1897						
250.	EII_200828_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,773543	21,403184	ER36
251.	EII_200828_03	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Dragșina	TM	28/08/2020	45,720706	21,426487	ER36
252.	EII_200828_04	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Românești	TM	28/08/2020	45,814904	22,330142	FR07
253.	EII_200829_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Zadareni	AD	29/08/2020	46,151452	21,216486	ES11
254.	EII_200829_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Secusigiu	AD	29/08/2020	46,109221	20,942659	DS90
255.	EII_200829_03	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Periam Port	AD	29/08/2020	46,077016	20,902222	DS90
256.	EII_200829_04	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Pecica	AD	29/08/2020	46,152355	21,07406	ES01
257.	EII_200901_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Santandrei	BH	09.01.2020	47,074318	21,884758	ET61
258.	EII_200902_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Șomeș-Odorhei	SJ	09.02.2020	47,304218	23,275323	FT4
259.	EII_200902_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Firiza	MM	09.02.2020	47,742635	23,606682	FT99
260.	EII_200904_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Vatra Dornei	SV	09.04.2020	47,345634	25,35562	LN74
261.	EII_200620_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Gurasada	HD	20/06/2020	45,9291763	22,5563307	FR28
262.	EII_200620_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Meșcreac, Rădești	AB	20/06/2020	46,234765	23,725626	GS12

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
263.	EII_190602_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Comana	GR	06.02.2019	44,177144	26,144843	MJ39
264.	-	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Zăvoaia	BR	16.03.2019	44,960997	27,494133	NK37
265.	-	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Cernavodă	CT	20.09.2020	44,342215	28,013999	NK81
266.	-	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Nămoloasa	GL	31.10.2020	45,536100	27,526400	NK44
267.	KAM_200805_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Ineu	AD	05.08.2020	46,431731	21,860198	ES64
268.	KAM_200805_03	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Șoimi	BH	05.08.2020	46,68187	22,140837	ES87
269.	KAM_200808_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Vidolm	AB	08.08.2020	46,481785	23,51067	FS95
270.	KAM_200808_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Vidolm	AB	08.08.2020	46,4749	23,499789	FS94
271.	KAM_200808_03	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Câmpeni	AB	08.08.2020	46,36978	23,02285	FS53
272.	KAM_190830_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Fierbinți Târg	IL	30.08.2019	44,688136	26,396253	MK54
273.	KAM_190722_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,752222	24,825278	LJ24
274.	KAM_190722_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,750556	24,779444	LJ24
275.	KAM_190723_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Plosca	TR	23.07.2019	43,895278	23,577222	GP06
276.	KAM_190726_01	<i>Dreissena rostriformis</i>	Bălteni	IF	26.07.2019	44,707222	26,025	MK25

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
		<i>bugensis</i> Andrussov, 1897						
277.	KAM_140825_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897		BT	25.08.2014	47,852133	26,306467	MP40
278.	KAM_140825_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897		SV	25.08.2014	47,85505	26,302467	MP40
279.	KAM_140826_01	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Praxia	SV	26.08.2014	47,379317	26,319533	MN44
280.	KAM_140826_02	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897		SV	26.08.2014	47,3895	26,317283	MN44
281.	LP_200620_01	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Timișoara	TM	20.06.2020	45,7449833	21,20392	ER16
282.	LP_200825_01	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Bratca	BH	25.08.2020	46,9218972	22,61513	FS29
283.	LP_200926_01	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Cebza	TM	26.09.2020	45,5719167	21,06771	ER04
284.	KAM_200805_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Ineu	AD	05.08.2020	46,431731	21,860198	ES64
285.	KAM_200805_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Bocsig	AD	05.08.2020	46,406196	22,038958	ES73
286.	KAM_200805_03	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Șoimi	BH	05.08.2020	46,68187	22,140837	ES87
287.	KAM_200808_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,481785	23,51067	FS95
288.	KAM_200808_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,4749	23,499789	FS94
289.	KAM_200808_03	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Câmpeni	AB	08.08.2020	46,36978	23,02285	FS53
290.	KAM_190830_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Fierbinți Târg	IL	30.08.2019	44,688136	26,396253	MK54
291.	KAM_190722_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,752222	24,825278	LJ24
292.	KAM_190722_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,750556	24,779444	LJ24

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
293.	KAM_190723_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Plosca	TR	23.07.2019	43,895278	23,577222	GP06
294.	KAM_190726_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Bălteni	IF	26.07.2019	44,707222	26,025	MK25
295.	LOP_200909_3	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Movileni	GL	09.09.2020	45,781388	27,349722	NL26
296.	LOP_200905_3	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Tecuci	GL	05.09.2020	45,839964	27,438535	NL37
297.	LOP_200914_6	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Râmnicu Sărat	BZ	14.09.2020	45,381822	27,036638	NL02
298.	LOP_200916_8	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Afumati	IF	16.09.2020	44,518422	26,286529	MK42
299.	LOP_200914_7	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Moldoveni	IL	14.09.2020	44,710493	26,534888	MK65
300.	OPP_200920_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Sita Buzaului	CV	20.09.2020	45,653029	26,08255	ML25
301.	OPP_200920_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Crasna	CV	20.09.2020	45,58675	26,148276	ML34
302.	OPP_200926_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Tinoasa	CV	26.09.2020	45,995736	26,192128	ML39
303.	OPP_200926_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Târgu Secuiesc	CV	26.09.2020	45,999965	26,156366	ML39
304.	OPP_200927_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Podu Olt	BV	27.09.2020	45,753330	25,730873	ML06
305.	OPP_200928_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Miercurea Ciuc	HR	28.09.2020	46,345631	25,793214	MM03
306.	OPP_200928_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Voslăbeni	HR	28.09.2020	46,624834	25,660323	LM96
307.	OPP_200928_03	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Sușeni	HR	28.09.2020	46,664200	25,545832	LM86
308.	OPP_200928_04	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Joseni	HR	28.09.2020	46,697744	25,475744	LM87
309.	OPP_200929_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Ghindari	MS	29.09.2020	46,499940	24,936942	LM45
310.	OPP_201019_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Călimănești	VL	19.10.2020	45,277988	24,307239	KL81

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
311.	OPP_201021_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Satu Mare	SM	21.10.2020	47,800511	22,818244	FT39
312.	OPP_201021_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Turulung	SM	21.10.2020	47,923894	23,057123	FU50
313.	OPP_201021_03	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Gherța Mica	SM	21.10.2020	47,915193	23,222648	FU60
314.	OPP_201021_04	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Călinești Oaș	SM	21.10.2020	47,891481	23,324799	FU70
315.	OPP_2010227_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Lăpuș	MM	27.10.2020	47,528486	24,049772	KN76
316.	OPP_2010227_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Beclean	BN	27.10.2020	47,178384	24,153324	KN82
317.	OPP_2010227_03	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Dej	CJ	27.10.2020	47,153195	23,856857	GT12
318.	OPP_2010227_04	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Merisor, Baia Mare	MM	27.10.2020	47,658489	23,400124	FT88
319.	OPP_2010227_05	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Ardusat	MM	27.10.2020	47,628520	23,377076	FT77
320.	EII_200828_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,778274	21,375184	ER26
321.	EII_200828_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,773543	21,403184	ER36
322.	EII_200828_03	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Dragșina	TM	28/08/2020	45,720706	21,426487	ER36
323.	EII_200828_04	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Românești	TM	28/08/2020	45,814904	22,330142	FR07
324.	EII_200829_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Zadareni	AD	29/08/2020	46,151452	21,216486	ES11
325.	EII_200829_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Secusigiu	AD	29/08/2020	46,109221	20,942659	DS90
326.	EII_200829_03	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Periam Port	AD	29/08/2020	46,077016	20,902222	DS90
327.	EII_200829_04	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Pecica	AD	29/08/2020	46,152355	21,07406	ES01
328.	EII_200901_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Santandrei	BH	09.01.2020	47,074318	21,884758	ET61

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
329.	EII_200902_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Șomeș-Odorhei	SJ	09.02.2020	47,304218	23,275323	FT4
330.	EII_200902_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Firiza	MM	09.02.2020	47,742635	23,606682	FT99
331.	EII_200904_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Vatra Dornei	SV	09.04.2020	47,345634	25,35562	LN74
332.	EII_200905_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Pașcani	IS	09.05.2020	47,225622	26,76754912	MN83
333.	EII_200905_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Simionești	NT	09.05.2020	46,950555	26,869798	MM99
334.	EII_200620_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Gurasada	HD	20/06/2020	45,9291763	22,5563307	FR28
335.	EII_200620_02	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Meșcreac, Rădești	AB	20/06/2020	46,234765	23,725626	GS12
336.	EII_190602_01	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Comana	GR	06.02.2019	44,177144	26,144843	MJ39
337.	KAM_140825_01	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)		BT	25.08.2014	47,852133	26,306467	MP40
338.	VIS_200826_16	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Vadu	CT	26.08.2020	44,44488889	28,74405309	PK32
339.	EII_200828_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,778274	21,375184	ER26
340.	EII_200828_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Remetea Mare	TM	28/08/2020	45,773543	21,403184	ER36
341.	EII_200828_03	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Drașșina	TM	28/08/2020	45,720706	21,426487	ER36
342.	EII_200828_04	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Românești	TM	28/08/2020	45,814904	22,330142	FR07
343.	EII_200829_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Zadareni	AD	29/08/2020	46,151452	21,216486	ES11
344.	EII_200829_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Secusigiu	AD	29/08/2020	46,109221	20,942659	DS90
345.	EII_200829_03	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Periam Port	AD	29/08/2020	46,077016	20,902222	DS90
346.	EII_200829_04	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Pecica	AD	29/08/2020	46,152355	21,07406	ES01

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
347.	EII_200901_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Santandrei	BH	09.01.2020	47,074318	21,884758	ET61
348.	EII_200902_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Șomeș-Odorhei	SJ	09.02.2020	47,304218	23,275323	FT4
349.	EII_200902_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Firiza	MM	09.02.2020	47,742635	23,606682	FT99
350.	EII_200904_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Vatra Dornei	SV	09.04.2020	47,345634	25,35562	LN74
351.	EII_200905_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Pașcani	IS	09.05.2020	47,225622	26,76754912	MN83
352.	EII_200905_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Simionești	NT	09.05.2020	46,950555	26,869798	MM99
353.	EII_200620_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Gurasada	HD	20/06/2020	45,9291763	22,5563307	FR28
354.	EII_200620_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Meșcreac, Rădești	AB	20/06/2020	46,234765	23,725626	GS12
355.	EII_190602_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Comana	GR	06.02.2019	44,177144	26,144843	MJ39
356.	-	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Zăvoaia	BR	16.03.2019	44,960997	27,494133	NK37
357.	-	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Cernavodă	CT	20.09.2020	44,342215	28,013999	NK81
358.	-	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Nămoloasa	GL	31.10.2020	45,536100	27,526400	NK44
359.	KAM_200805_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Ineu	AD	05.08.2020	46,431731	21,860198	ES64
360.	KAM_200805_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Bocsig	AD	05.08.2020	46,406196	22,038958	ES73
361.	KAM_200805_03	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Șoimi	BH	05.08.2020	46,68187	22,140837	ES87
362.	KAM_200808_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,481785	23,51067	FS95
363.	KAM_200808_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Vidolm	AB	08.08.2020	46,4749	23,499789	FS94
364.	KAM_200808_03	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Câmpeni	AB	08.08.2020	46,36978	23,02285	FS53

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
365.	KAM_190830_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Fierbinți Târg	IL	30.08.2019	44,688136	26,396253	MK54
366.	KAM_190722_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,752222	24,825278	LJ24
367.	KAM_190722_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Turnu Măgurele	TR	22.07.2019	43,750556	24,779444	LJ24
368.	KAM_190723_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Plosca	TR	23.07.2019	43,895278	23,577222	GP06
369.	KAM_190726_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Bălteni	IF	26.07.2019	44,707222	26,025	MK25
370.	KAM_140825_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)		BT	25.08.2014	47,852133	26,306467	MP40
371.	KAM_140825_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)		SV	25.08.2014	47,85505	26,302467	MP40
372.	KAM_140826_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Praxia	SV	26.08.2014	47,379317	26,319533	MN44
373.	KAM_140826_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)		SV	26.08.2014	47,3895	26,317283	MN44
374.	LOP_200909_3	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Movileni	GL	09.09.2020	45,781388	27,349722	NL26
375.	LOP_200905_3	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Tecuci	GL	05.09.2020	45,839964	27,438535	NL37
376.	LOP_200914_6	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Râmnicu Sărat	BZ	14.09.2020	45,381822	27,036638	NL02
377.	LOP_200916_8	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Afumati	IF	16.09.2020	44,518422	26,286529	MK42
378.	LOP_200914_7	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Moldoveni	IL	14.09.2020	44,710493	26,534888	MK65
379.	OPP_200920_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Sita Buzaului	CV	20.09.2020	45,653029	26,08255	ML25
380.	OPP_200920_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Crasna	CV	20.09.2020	45,58675	26,148276	ML34
381.	OPP_200926_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Tinoasa	CV	26.09.2020	45,995736	26,192128	ML39
382.	OPP_200926_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Târgu Secuiesc	CV	26.09.2020	45,999965	26,156366	ML39

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Specia țintă	Localitate	Județ	Data deplasării	Latitudine	Longitudine	Indicativ pătrat
383.	OPP_200927_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Podu Olt	BV	27.09.2020	45,753330	25,730873	ML06
384.	OPP_200928_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Miercurea Ciuc	HR	28.09.2020	46,345631	25,793214	MM03
385.	OPP_200928_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Voslăbeni	HR	28.09.2020	46,624834	25,660323	LM96
386.	OPP_200928_03	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Sușeni	HR	28.09.2020	46,664200	25,545832	LM86
387.	OPP_200928_04	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Joseni	HR	28.09.2020	46,697744	25,475744	LM87
388.	OPP_200929_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Ghindari	MS	29.09.2020	46,499940	24,936942	LM45
389.	OPP_201019_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Călimănești	VL	19.10.2020	45,277988	24,307239	KL81
390.	OPP_201021_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Satu Mare	SM	21.10.2020	47,800511	22,818244	FT39
391.	OPP_201021_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Turulung	SM	21.10.2020	47,923894	23,057123	FU50
392.	OPP_201021_03	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Gherța Mica	SM	21.10.2020	47,915193	23,222648	FU60
393.	OPP_201021_04	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Călinești Oaș	SM	21.10.2020	47,891481	23,324799	FU70
394.	OPP_2010227_01	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Lăpuș	MM	27.10.2020	47,528486	24,049772	KN76
395.	OPP_2010227_02	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Beclean	BN	27.10.2020	47,178384	24,153324	KN82
396.	OPP_2010227_03	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Dej	CJ	27.10.2020	47,153195	23,856857	GT12
397.	OPP_2010227_04	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Merisor, Baia Mare	MM	27.10.2020	47,658489	23,400124	FT88
398.	OPP_2010227_05	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837)	Ardusat	MM	27.10.2020	47,628520	23,377076	FT77

Gradul de acoperire al zonelor pentru efort redus

Observațiile pentru speciile de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România au fost realizate în perioada 2014 - 2020, în puncte fixe.

După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Datele obținute au fost transferate în baza de date cu informații privind caracteristicile speciilor vizate.

Inventarierea și cartarea cu efort redus a celor 28 de specii de nevertebrate dulcicole invazive semnalate la nivel național s-a realizat în perioada iunie-noiembrie 2020, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini, precum și de rezultatele analizei datelor colectate din literatura de specialitate. Au fost investigate 76 de pătrate din 32 de județe (figura 7). Pentru județele Arad, Dolj și Timiș au fost investigate câte 5 pătrate, iar pentru județele Alba, Galați, Maramureș, Satu Mare și Teleorman câte 4 pătrate.

Figura 7. Distribuția pe județe a numărului de pătrate investigate.

Rezultate

Specii identificate

Au fost identificate în teren un total de 10 specii de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România: *Aedes albopictus* Skuse, 1895, *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892, *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774), *Corbicula fluminalis* (O. F. Müller, 1774), *Dreissena rostriformis bugensis* Andrusov, 1897, *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771), *Faxonius limosus* (Rafinesque, 1817), *Physella acuta* (Draparnaud, 1805), *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) și *Sinanodonta woodiana* (I. Lea, 1834). În majoritatea punctelor de colectare, acestea au fost căutate activ, dar nu au fost identificate în toate habitatele analizate, deși ciclul lor biologic permitea. Acestea au fost trecute ca pseudoabsențe. În figura 8 este prezentată ponderea prezențelor și absențelor pentru speciile identificate de nevertebrate dulcicole alogene.

Figura 8. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile identificate de nevertebrate dulcicole alogene.

1. *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834)

Sinonime: *Anodonta woodiana* (Lea, 1834)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Unionida: Unionidae

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport, mai precis specia a fost introdusă în mod accidental, odată cu speciile fitofage de crap chinezesc *Ctenopharingodon idella* (Valenciennes), *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes) și *Aristichthys nobilis* (Richardson).

Descriere: Cochilie (figura 9) foarte mare și solidă. Margini rotunjite, slab divergente dorsal de la axa de mijloc a cochiliei. Marginile ventrale adânc curbate. Umbonele se proiectează ușor peste balama. Suprafața valvelor ușor vălurită. Umbonele prezintă rugozități vălurite concentrice sau ușor transverse fără noduli proeminenți. Puternic colorată în verde până la maroniu sau în nuanțe de portocaliu cu raze de culoare verde închis. Stratul de sidif nu este foarte dezvoltat. Impresiunea mușchiului retractor posterior al piciorului este foarte îngustă. Impresiunea mușchiului retractor anterior al piciorului este distinctă și joncțiunea cu adductorul anterior largă. Protractorul anterior are impresiunea bine definită de cea a adductorului anterior. Dentiția este absentă. Dimensiuni: lungime 165 mm cu maximum de 26 cm, înălțime sau lățime de 115 mm și grosime 60 mm. Raportul dintre lungime/grosime trebuie să fie, în general, mai mic de 3:1.

Ecologie/Habitate invadate: Această specie de unionid nu este foarte exigentă în ceea ce privește cerințele de habitat, putem spune că este chiar o generalistă prezentă atât în habitate naturale, cât și artificiale, rezistentă la rate mari de colmatare. Este prezentă în bălți, lacuri, canale, râuri cu regim lent de curgere, dar cu o temperatură relativă mai ridicată (cu un optim termic cuprins între 10-35°C).

Figura 9. *Sinanodonta woodiana*, Dunăre, Giurgiu – Ostrovul Mocanașul.

Specia a fost căutată activ în 52 de pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 27 de județe (AB, AD, BH, BN, BR, BT, BV, BZ, CJ, CT, CV, GL, GR, HD, HR, IF, IL, IS, MM, MS, NT, SJ, SM, SV, TM, TR, VL). Specia a fost înregistrată cu pseudoabsență în 40 de puncte și cu prezență în 20 de puncte. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 10.

Figura 10. Harta de distribuție a speciei *Sinanodonta woodiana*.

2. *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Venerida: Corbiculidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate.

Descriere: cochilie (figura 11) cu aspect rotunjit triunghiular cu un umbone evident, mai mult sau mai puțin central. Sculptură evidentă formată din striuri bine definite, concentrice, regulate. Ligament vizibil extern, scurt, rotunjit, vizibil sub forma unei proeminențe peste marginea

dorsală. Periostracum strălucitor. Colorată de la oliv până la galben verzui, câteodată colorată în negru în jurul marginii valvelor. Juvenili adesea prezintă pete de culoare deschisă care radiază de la umbone înspre marginea cochiliei. Platou cardinal robust și foarte bine arcuit. Trei dinți cardinali foarte bine dezvoltati, pe fiecare valvă care sunt așezați radial de la vârf spre margine. Dinții laterali serati, de aproximativ aceeași dimensiune și robuști. Dimensiuni: lungime 30 mm, înălțime 25 mm, grosime 18 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Este întâlnită în râuri și canale asociate ale acestora, cu o gamă variată de substrat preferate, începând cu nisip și pietriș până la mâl. Abilitatea acestei specii de a produce cantități mari de pseudofacies, în momentul în care atinge densități considerabile, crește indicele de sedimentare și ulterior schimbă înfățișarea habitatului respectiv. Trăiește atât în ape puțin adânci, în general sisteme lentic, până la adâncimi considerabile (30 m).

Biologie: *Corbicula fluminea* este hermafrodită, capabilă de auto-fertilizare, care poate produce în mod asexuat larve planctonice. Este o specie oportunistă, care se dezvoltă în special pe zone nisipoase. De multe ori, putem întâlni indivizi ai acestei specii și la adâncimi de 8 cm, ceea ce înseamnă că această specie poate supraviețui adesea fără apă și câteva ore. Cel mai adesea este întâlnită la adâncimi de 5-6 m, pe substrat nisipos, dar preferă, de asemenea, și substratul mîlos și cu vegetație. Flora întâlnită în zonele colonizate de *Corbicula* se compune din *Elodea canadensis*, *Potamogeton* sp., *Ranunculus* sp., *Ceratophyllum* sp. (Araujo și colab., 1993).

Figura 11. Valve de *Corbicula fluminea* colectate pe Malul Dunării, la Giurgiu.

Specia a fost căutată activ în 52 de pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, din 27 de județe (AB, AD, BH, BN, BR, BT, BV, BZ, CJ, CT, CV, GL, GR, HD, HR, IF, IL, IS, MM, MS, NT, SJ, SM, SV, TM, TR, VL). Specia a fost înregistrată cu pseudoabsență în 48 de locații și cu prezență în 12 puncte. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 12.

Figura 12. Harta de distribuție a speciei *Corbicula fluminea*.

3. *Dreissena rostriformis bugensis* Andrusov, 1897

Sinonime: *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate. După pătrunderea în fluviul Dunărea, practic întreaga parte vestică a Europei îi este accesibilă datorită navigației pe canalul Dunăre-Main-Rin, care a înlăturat barierele naturale existente în calea răspândirii acestei specii.

Descriere: Fața ventrală a cochiliei de *D. r. bugensis* este convexă (figura 13). Dacă scoica este așezată cu fața ventrală în jos se va rostogoli, în timp ce *D. polymorpha* va rămâne așezată. Identificarea după model și culoare este irelevantă. Culoarea cochiliei variază de la negru până la un alb cremos, cu dungi și pete de culoare neagră sau brună, dar au fost semnalate și exemplare complet albe. Privită ventral *D. r. bugensis* are valvele asimetrice. Sideful de culoare albă cu irizații de albastru și roz. Dimensiuni: lungime 20 mm – poate ajunge până la 40 mm maxim, lățime sau înălțime 11 mm și grosime 11 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Adulții de *D. bugensis* se atașează de substraturi naturale tari, cum ar fi pietre, lemne, plante acvatice macrofite, dar și de structuri acvatice artificiale. Atașarea se face cu ajutorul firelor de byssus produse de o glandă situată în partea posterioară a piciorului. Se întâlnește tipic numai în ape dulci, dar se poate reproduce și în ape cu salinitate de până la 2-3%. Salinități mai mari de 6% pot cauza moartea indivizilor.

Biologie: Scoica este foarte prolifică, ceea ce contribuie la răspândirea și abundența sa. Speciile de *Dreissena* sunt fie masculi, fie femele și prezintă fertilizare externă. O scoică femelă complet matură este capabilă să producă până la un milion de ouă pe an. După fertilizare, larvele microscopice pelagice, numite veliger, se dezvoltă în câteva zile după care dobândesc cochilii minuscule de bivalve. Stadiile libere se deplasează odată cu curenții timp de 3-4 săptămâni, timp în care încearcă să localizeze substraturi adecvate pentru a se așeza. Mortalitatea în această etapă de tranziție de la veliger planctonic la juvenil stabil poate depăși 99%. Este o specie filtratoare. Hrana sa este formată din fitoplancton, zooplancton, și chiar propriile lor larve.

Figura 13. *Dreissena bugensis* - Dunăre, Giurgiu.

Specia a fost cautată în 50 de pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 25 județe (**AB, AD, BH, BN, BR, BT, BV, BZ, CJ, CT, CV, GL, GR, HD, HR, IF, IL, MM, MS, SJ, SM, SV, TM, TR, VL**). Specia a fost înregistrată cu pseudoabsență în 55 de puncte unde nu a fost găsită la o primă investigație și cu prezență în 3 dintre locațiile investigate. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 14.

Figura 14. Harta de distribuție a speciei *Dreissena bugensis*.

4. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771)

Sinonime: *Mytilus polymorphus* Pallas, 1771; *Mytilina polymorpha* Contraine, 1856

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară - în România, *D. polymorpha* are un statut de specie nativă colonizatoare.

Descriere: cochilie mitiliformă groasă, cu un umbone anterior îngust. Suprafața ventrală prezintă un unghi latero-ventral ascuțit. Periostracum moale. Culoare de la gri până la cafeniu închis și galben, cu benzi în zig-zag de culoare închisă, care alternează cu nuanțe deschise. Punctul de ieșire al byssusului este localizat într-o mică deschizătură pe marginea ventrală a cochiliei. Umbonele prezintă un mic sept. Sideful de culoare albă, cu irizații de albastru și roz. Așa cum sugerează și denumirea în limba latină este o specie cu o morfologie extrem de variabilă. Culoarea poate varia de la forma tipică, cu benzi până la forme albinoase sau complet

negre, respectiv cafeniu închis. Dimensiuni maxime au fost raportate la indivizi din sisteme lentiche, în timp ce exemplarele din râuri sunt uneori mai mici.

Dimensiuni: lungime 20 mm – poate ajunge până la 40 mm maxim, lățime sau înălțime 11 mm și grosime 11 mm.

Ecologie/Habitate invadate: râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire la hidrocentrale, bazine de tratare ale apei, pompe de aspirație ale apei. Cu ajutorul firelor de byssus pe care le secretă sunt atașate de substraturi solide, cum ar fi pietre, obiecte solide căzute în apă, unionide (figura 15), pereți ai canalelor. Pot coloniza și substratul moale, în momentul în care se adună destule cochilii de scoici moarte, folosite ca suport pentru tânăra colonie.

Biologie: Larvele în stadiul de veliger sunt sensibile la razele UV și de aceea adulții sunt întâlniți în apă, în general la 1 m adâncime, formând colonii masive. Indivizi pot fi colectați și din ape mai puțin adânci unde lumina nu pătrunde atât de adânc. Răspândirea acestor scoici este strâns legată de cerințele lor fiziologice: cerințe de pH > 7, duritate totală >20 mg/l, salinitate < 5 ppt și o temperatură a apei mai mică de 30°C.

Origine/distribuție nativă: Aria nativă de răspândire este reprezentată de apele dulci și salmastre din bazinul Mării Negre până la Marea Baltică.

Figura 15. *Dreissena polymorpha*, Dunăre, Giurgiu.

Specia a fost semnalată în 54 de pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 27 de județe (AB, AD, BH, BN, BR, BT, BV, BZ, CJ, CT, CV, GL, GR, HD, HR, IF, IL, IS, MM, MS, NT, SJ, SM, SV, TM, TR, VL). Specia a fost înregistrată cu pseudoabsență în

54 de puncte și cu prezență în 7 puncte investigate. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 16.

Figura 16. Harta de distribuție a speciei *Dreissena polymorpha*.

5. *Physella acuta* (Draparnaud, 1805)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Bassomatophora: Physidae

Căi de introducere: comerțul cu specii de plante pentru acvaristică și importul de plante exotice destinate grădinilor botanice (Vinarski, 2017).

Descriere: Cochilie ascuțit-ovală, cu spiră dezvoltată, conic ascuțită, întrecând puțin 1/3 din înălțimea totală a cochiliei (figura 17). Un caracter important în discriminarea speciei este dat de cele 5-6 anfracte, puțin curbate. Apertura îngustă, oval ascuțită, cu marginea columelară puțin înclinată și ușor concavă. Peristomul simplu, ascuțit, întrerupt. Cochilia este relativ rezistentă, subțire totuși, colorată gălbui deschis sau roșcată, transparentă în stare proaspătă, dar opacă când este învechită.

Dimensiuni: poate ajunge până la 16-17 mm înălțime și 7,10 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Trăiește în ape curgătoare sau foarte ușor curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mâlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice. Preferă o temperatură constantă a apei. Se hrănește cu detritus și alge.

Biologie: Este o specie hermafrodită, capabilă de autofecundare și cu o capacitate mare de a se reproduce (Bousset et al. 2014). Adulții depun între 50-100 ouă în fiecare săptămână, vreme de aproximativ un an, după ce devin maturi din punct de vedere sexual.

Origine/distribuție nativă: Răspândirea sa rapidă peste întreaga Europă pare a fi unul dintre primele cazuri de invazie de succes rezultată din schimburile și interacțiunile post 1492 dintre Lumea Veche și America, aria nativă a acestui melc. Bousset și col. (2014) notează că *P. acuta* poate fi considerată și un excelent model biologic pentru analiza invaziilor biologice la o scară geografică largă.

Figura 17. *Physella acuta*.

Specia a fost semnalată în 50 de pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 24 de județe (AB, AD, BH, BN, BV, BZ, CJ, CV, GL, GR, HD, HR, IF, IL, IS, MM, MS, NT, SJ, SM, SV, TM, TR, VL). Specia a fost înregistrată cu pseudoabsență în 45 de puncte și cu prezență în 8 puncte investigate. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 18.

Figura 18. Harta de distribuție a speciei *Physella acuta*.

6. *Orconectes limosus* Rafinesque, 1817

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Cambaridae

Căi de introducere: dispersie naturală în aval pe cursul principal al Dunării (Pârvulescu et al., 2009).

Descriere (figurile 19, 20, 21 și 22): Este un rac suplu, de mărime medie, exemplarele adulte încadrându-se între 6 și 12 cm lungime totală. Culoarea variază de la oliv-brun până la brun-negricios, uneori albastrui, pe segmentele abdomenului și pe pleure cu benzi caracteristice de culoare brun-roșiatică. Partea ventrală a cleștilor este mai deschisă la culoare, cu vârful portocaliu bandat cu negru, caracter vizibil pe partea ventrală a acestora, iar pe marginea internă a carpusului există un spin curbat. Rostrul este alungit și are marginile paralele terminate cu spini. Apexul este lung și ascuțit. Postorbital există o singură creastă lungă terminată anterior cu un spin. Cefalotoracele este neted cu spini doar în zona cervicală și laturile zonei cefalice. Pe partea ventrală a ischiopoditelor perechii 3 de picioare se află câte un spin robust.

Dimensiuni: poate ajunge până la 120 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Preferă apele tulburi cu substrat mâlos din zona joasă, râuri mari, canale, lacuri sau eleșteie. Este foarte rezistent la deficitul de oxigen sau la calitatea proastă a apei. Este activ atât ziua cât și noaptea, consumând aproape orice fel de hrană.

Biologie: Un mare avantaj față de speciile autohtone îl reprezintă capacitatea reproductivă mare a speciei. Racul dungat copulează atât toamna, cât și primăvara, chiar și în timpul iernii, când femelele pot avea spermatozoi albi pe placa sternală. Ponta cuprinde un număr mare de ouă ce poate depăși cifra de 1000 și este purtată și îngrijită de către femelă între pleopode până când juvenilii devin independenți. Viteza de dezvoltare este de asemeni favorabilă, în 6-7 săptămâni juvenilii pot deveni independenți. Năpârlirea este mai frecventă la vârsta tânără (ajungând la 4-5 năpârliri pe an), în timp ce adulții năpârlesc o dată sau de două ori pe an, de obicei primăvara-vara. Racul dungat devine activ sexual după primul an de viață, la o lungime totală de aproximativ 50-65 mm.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost introdusă în Europa intenționat în anul 1890 printr-un import din America de Nord pentru un eleșteu din Barnowko (Polonia). De atunci, arealul său s-a extins, astăzi ocupă mare parte din vestul și centrul Europei, din Franța, Marea Britanie, Italia până în Serbia, România, Polonia, Belarus și Lituania (Kouba et al. 2014). În România, prima semnalare a speciei a fost în Dunăre, între Baziaș și Moldova Nouă (Pârvulescu et al., 2009). De atunci, a mai fost semnalată și în gurile de vărsare a râurilor mari din SV României, precum și în Crișul Repede.

Distribuție în România: Banat, Crișana, Oltenia.

Specii similare: greu de confundat cu altă specie de rac în stare adultă, juvenilii pot fi confundați cu alte specii ale genului *Orconectes* (*Faxonius*) sau *Procambarus*.

Specia a fost semnalată în 3 pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 2 județe (BH, TM). Specia a fost înregistrată cu o pseudoabsență și cu prezență în 2 puncte investigate. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 23.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 19. Juvenil de *O. limosus*, vedere dorsală (foto L. Pârvulescu).

Figura 20. Adult de *O. limosus*, prins în ciorpac (foto L. Pârvulescu).

Figura 21. *O. limosus*, în habitat (foto L. Pârvulescu).

Figura 22. Adult de *O. limosus*, vedere ventrală (foto L. Pârvulescu).

Figura 23. Harta de distribuție a speciei *Orconectes limosus*.

7. *Aedes albopictus* Skuse, 1895

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Culicidae

Căi de introducere: comerțul cu anvelope uzate și plante exotice de apă, cum este ”bambusul norocos” - *Dracaena sanderiana* (Medlock, J. M. et al. 2012).

Descriere: Adultul de țânțar tigru asiatic are culoarea corpului neagră cu un model de benzi și puncte albe. Specia prezintă o dungă albă longitudinală care pornește de la cap și se continuă pe torace. Masculii și femelele au un aspect asemănător. Antenele la mascul sunt mai stufoase (aspect plumos) și conțin receptori olfactivi și auditivi. Palpii maxilari la mascul sunt, de asemenea, mai lungi decât proboscisul, în timp ce la femele sunt mai scurți. Proboscisul este negru, iar segmentul terminal al palpilor acoperit în partea dorsală de solzi argintii. Tarsomerele I-IV de la picioarele posterioare prezintă la bază un inel format din solzi albi-argintii. Tarsul perechii a treia de picioare la masculi este mai albicios-argintiu. Tarsomerul nr. IV este în proporție de 60-75% argintiu. Tarsomerul V este acoperit complet de solzi albi-argintii. Tarsomerele primelor două perechi de picioare prezintă inele argintii doar pe tarsomerele I-III. Tergitele segmentelor II-VI au câte o pată triunghiulară albă la baza acestora.

Dimensiuni: Are dimensiuni variabile: 2-10 mm lungime. Masculul este de obicei cu 20% mai mic decât femela. Variația destul de mare a dimensiunii corpului adultului depinde de densitatea larvară în ochiurile de apă unde s-au dezvoltat și de cantitatea de hrană disponibilă. Lungimea medie a abdomenului este de 2,63 mm și lungimea medie a aripilor este de 2,7 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia *Aedes albopictus* este o specie care în mediul natural își depune ouăle în ape strânse în scorburile copacilor. În zonele invadate, aceasta se găsește în habitate urbane, unde se poate reproduce în orice vas, cauciucuri uzate, ghivece, piscine, butoaie, adâncituri etc. în care se poate acumula apă (de la ploaie de ex.) și în care larvele se pot dezvolta cu succes. Frunzele căzute din copacii dimprejur creează condiții asemănătoare celor din scorburile copacilor (Eritja, R. et al. 2005).

Biologie: Ciclul biologic al țânțarilor cuprinde următoarele etape: larvă (patru stadii larvare; figura 24), pupă (figura 25), adult (imago) și ou. Ouăle sunt depuse de femele fie individual sau grupat pe un substrat umed. Ouăle pot sta până la un an fără să eclozeze dacă nu sunt inundate. Din ou, larva eclozează direct în apă, unde se hrănește cu particule suspendate, trece prin patru stadii prin năpârlire și apoi se transformă în pupă. Atât stadiile larvare, cât și pupa sunt acvatic, dar au nevoie de aer de la suprafață ca să respire. În condiții favorabile, ciclul acvatic poate dura doar o săptămână. Culicidele sunt vectori ai unor boli foarte grave care pot afecta atât oamenii, cât și animalele. Femele de culicide au nevoie de proteine din sânge pentru maturarea ouălor, ele înțepă diferite vertebrate, injectează propria salivă pentru a preveni

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

coagularea sângelui și preiau o picătură din sângele gazdei. În acest fel, țânțarii pot transmite diverși agenți patogeni. Astfel, *Aedes albopictus* este vector pentru mai multe virusuri periculoase la om cum sunt zika, chikungunya, febra Dengue, dar și *Dirofilaria* sp. (un vierme ce atacă inima câinilor și provoacă dirofilarioză).

Origine/distribuție nativă: Specia este nativă în sud-estul Asiei și în Oceania. A fost semnalată prima dată în România în 2012 din București (Prioteasa et al. 2015). Specia este răspândită pe toate continentele în afară de Antarctica.

Distribuție în România: Banat, Crișana, Dobrogea, Muntenia, Transilvania (Fălcută et al 2020).

Figura 24. Larvă de *Aedes albopictus* găsită în probele prelevate de apă (foto. E. Iorgu).

Figura 25. Pupă de *Aedes albopictus* găsită în probele de apă prelevate (foto E. Iorgu).

Specia a fost semnalată în 27 de pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 15 județe (**AB, AR, BH, B, CT, GL, GR, HD, IF, IL, MM, SV, SJ, TM, TR**). Specia a fost înregistrată cu 26 de pseudoabsențe și cu prezență în 8 puncte investigate. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 26.

Figura 26. Harta de distribuție a speciei *Aedes albopictus*.

8. *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892

Clasificare: Annelida: Oligochaeta: Tubificida: Tubificidae

Căi de introducere: importul de plante acvatice exotice destinate grădinilor botanice și/sau importul de pești pentru acvacultură.

Descriere: Culoarea corpului roz-gălbuie până la purpurie. Prostomiul ascuțit. Segmentele regiunii anterioare bi-inelate. Regiunea branhială ocupă 1/3-2/5 din lungimea totală a corpului (aproximativ 50-160 segmente). Lungimea filamentelor branhiale poate depăși diametrul corpului, ca apoi să descrească treptat către capătul posterior. Fasciculele anterioare dorsale cu 1-3 cheți capilari scurți și cu 5-12 cheți cu vârful bifid, deseori dinte superior fiind rudimentar sau absent. Fasciculele ventrale cu 6-11 cheți bifizi asemănători celor din fasciculele dorsale. Ultimele segmente lipsite de cheți. Cliteliul situat pe segmentele 1/2X-XII.

Dimensiuni: corpul de 38-185 mm lungime, 1-2,5 mm grosime și cu până la 74-270 de segmente.

Uniunea Europeană

Ecologie/Habitat invadate: Trăiește în sedimentele măloase bogate în detritus organic al apelor stătătoare și lent curgătoare puțin adânci. Este o specie termofilă, fiind adeseori întâlnită în efluenții centralelor termice sau în bazinele cu apă din serele grădinilor botanice.

Biologie: Specie iteropară (fiecare individ este capabil de a avea mai multe cicluri de reproducere). Se poate înmulți atât sexuat, cât și asexuat (prin arhitomie). Potențialul reproductiv cel mai ridicat se manifestă la temperaturi cuprinse între 21 și 29°C, cu un maxim la 25°C. Ciclul de viață durează 1 sau 2 ani în funcție de condițiile de mediu. Reproducerea are loc din martie până în septembrie.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă inițial dintr-un mic bazin cu apă din Grădina Societății Botanice Regale, Regent's Park din Londra. Ulterior această specie a fost semnalată pe toate continentele, cu excepția Antarcticii. Deși prezentă aproape oriunde în lume, primele sale semnalări se limitau la Asia de Sud-Est și grădinile botanice din Europa. În zonele temperate reci specia a fost găsită cu precădere în bazinele cu ape încălzite artificial. O asemenea răspândire sugerează faptul că *Branchiura sowerbyi* este o specie de origine Sino-Indiană, care s-a propagat ca urmare a activității umane.

Distribuție în România: Banat, Dobrogea, Delta Dunării, Oltenia, Muntenia.

Specii similare: Această specie se deosebește cu ușurință de toate celelalte specii acvatice din Europa prin talia mare și prin prezența unor filamente branhiiale digitiforme în partea posterioară a corpului.

Specia a fost căutată în 12 pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 6 județe (CS, DJ, GR, HD, IF, OT, TR). Specia a fost căutată activ, dar nu a fost găsită în cele 12 puncte de observație. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 27.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 27. Harta de distribuție a speciei *Branchiura sowerbyi*.

9. *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Littorinimorpha: Hydrobiidae

Căi de introducere: Specia a fost introdusă odată cu stocurile de pești pentru acvacultură, fiind transportată neintenționat în sistemul digestiv al unor specii de pești. De asemenea, specia mai este transportată în apa de balast, iar răspândirea sa este facilitată de întreținerea necorespunzătoare a ambarcațiunilor și uneltelor de pescuit. În România, specia a fost menționată pentru prima dată în 1951, când au fost colectate câteva sute de indivizi din Lacul Razelm (Grossu, 1951).

Descriere: *P. antipodarum* este un melc prosobranchiat, care prezintă un opercul solid cu care își închide apertura și culoarea cochiliei ce variază în nuanțe de maroniu. Masculii și femelele sunt asemănători morfologic, femelele dezvoltând embrioni în sistemul lor reproducător. Cochilia este dextră, cu 5-6 anfracte. Unii indivizi prezintă spini pe mijlocul fiecărui anfract.

Uniunea Europeană

Dimensiuni: în aria sa non-nativă poate ajunge la dimensiuni ale cochiliei de 6-7 mm, pentru ca în aria nativă (Noua Zeelandă) să ajungă la 12 mm.

Ecologie/Habitat invadate: *P. antipodarum* posedă branhii pentru o respirație acvatică, dar și o toleranță ridicată la diferiți factori de mediu, precum salinitatea și temperatura. Există studii care raportează rezistența lui în ape sărate. Are o dietă variată, ce include materii organice (detritus), plante acvatice (macrofite) și perifiton. *P. antipodarum* se poate îngropa în sediment în vremea sezonului uscat sau a sezonului rece. Poate tolera temperaturi ale apei care să varieze între 31°C și aproape de 0°C, dar nu poate supraviețui înghețului.

Biologie: În unele ecosisteme a devenit extrem de abundent, cu impact asupra structurii și funcțiilor ecosistemului. Femelele sunt partenogenetice, se pot reproduce în lipsa masculilor, astfel încât o nouă populație poate fi fondată numai de o singură femelă. Cele mai multe populații non-native sunt alcătuite doar din femele. Pot avea până la 6 generații pe an, cu un număr de 230 de pui pe an per exemplar adult. *P. antipodarum* poate să tolereze desecare câteva zile, apoi cu ajutorul unor vectori, precum păsările acvatice sau uneltele de pescuit, poate fi transportat de la un bazin acvatic la altul.

Origine/distribuție nativă: Specia este originară din Noua Zeelandă.

Distribuție în România: Dobrogea, Muntenia, Oltenia.

Specia a fost căutată în 2 pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 2 județe (BT, CT). Specia a fost înregistrată cu o pseudoabsență și o prezență. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 28.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 28. Harta de distribuție speciei *Potamopyrgus antipodarum*.

10. *Corbicula fluminalis* (O. F. Müller, 1774)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Venerida: Corbiculidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate.

Descriere: Cochilie rezistentă, echivalvă, aproape echilaterală, cu marginea ventrală ușor curbată, iar partea anterioară și cea posterioară bine rotunjite, aproape egale ca dimensiuni. Umbonele evident, mult ridicat și puternic. Suprafața valvelor cu striuri concentrice, regulate și oarecum rare. Periostracum foarte rezistent, de culoare brun deschis până la negru. Platoul cardinal bine dezvoltat, pe fiecare valvă fiind prezenți 3 dinți cardinali. Pe valva dreaptă există doi dinți laterali, dispuși antero-posterior, alunghiți și lameliformi. La exterior coloritul este brun-gălbui, iar la interior mult mai deschis, alb-gălbui, lucios.

Dimensiuni: lungime 20 mm, grosime 14 mm.

Uniunea Europeană

Ecologie/Habitat invadate: Este întâlnită în râuri și canale asociate cu acestea, cu o gamă variată de substraturi, preferând nisipul (Grossu, 1962).

Biologie: din studiile publicate se pare că populațiile de *Corbicula fluminalis* sunt dioice cu un procent foarte mic de animale hermafrodite, cu o perioadă de reproducere în lunile octombrie-noiembrie, urmată de încă o perioadă localizată primăvara, la început de aprilie.

Cu toate că nu există date despre toleranța față de temperaturi scăzute a speciei, *C. fluminalis* a fost semnalată în râuri din Siberia, care îngheață pe timpul iernii, indiciu că specia poate tolera temperaturi sub 0°C. De multe ori este întâlnită în aceleași habitate cu *Corbicula fluminea*, cu mențiunea că nu atinge densități la fel de mari ca aceasta.

Origine/distribuție nativă: Aria nativă de răspândire a speciei *C. fluminalis* este Asia Centrală.

Distribuție în România: Banatul Sârbesc. Nu a fost semnalată oficial în sectorul românesc al Dunării.

Specii similare: *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774)

Specia a fost căutată în 50 de pătrate de 10 x 10 km, desemnate pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în 22 de județe (AB, AR, BH, BN, BT, BV, BZ, CJ, CV, GL, GR, HD, HR, IF, IL, MM, MS, SJ, SM, SV, TM, TR, VL). Au fost înregistrate 55 de pseudoabsențe. Harta de distribuție a speciei este prezentată în figura 29.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 29. Harta de distribuție a speciei *C. fluminalis*.

Anexa I – Fișe de colectare întocmite în deplasările pe teren

FIȘĂ DE TEREN 1

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200613_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	13.06.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	16:00-17:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.40478N 26.099622E
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	bălți temporare în așezări urbane
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Băltoaca temporară, recipiente în care s-a acumulat apă de ploaie
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	detritic
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Baltă tempoară și recipiente cu apă de ploaie din Cimitirul Belu, București. Pătrat MK21. Au fost observate larve, pupe și adulți de <i>Aedes albopictus</i> .	

FIȘĂ DE TEREN 2

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200819_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Rozalia Motoc, Andrei Stefan
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	19.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	16:00-17:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.453648N 26.084057E
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	bălți temporare în așezări urbane
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	recipiente în care s-a acumulat apă de ploaie
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Detritic
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Recipiente cu apă de ploaie din Gradina Muzeului Antipa, București. Pătrat MK22. Au fost observate larve, pupe și adulți de <i>Aedes albopictus</i> .	

FIȘĂ DE TEREN 3

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200913_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu,
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	13.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	16:00-17:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.403059N 26.011634E
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	bălți temporare în așezări urbane
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Bălți temporare, recipiente în care s-a acumulat apă de ploaie
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Detritic
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Recipiente cu apă de ploaie și bălți temporare, din proprietăți private, oraș Bragadiru, jud. Ilfov. Pătrat MK21. Au fost observate larve, pupe și adulți de <i>Aedes albopictus</i> .	

FIȘĂ DE TEREN 4

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_200914_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	LUIS OVIDIU POPA
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	14.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.839124N 27.429367E
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	bălți temporare în așezări urbane
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Bălți temporare, recipiente în care s-a acumulat apă de ploaie
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Detritic
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Recipiente cu apă de ploaie și bălți temporare, din proprietăți private, oraș Tecuci, jud. Galati. Pătrat NL37. Au fost observate larve, pupe și adulți de <i>Aedes albopictus</i> .	

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

FIȘĂ DE TEREN 5

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200820_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Rozalia Motoc, Andrei Stefan
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	20.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	16:00-17:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.434494N 26.006418E
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	bălți temporare în așezări urbane, recipiente umplute cu apa de ploaie
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	recipiente în care s-a acumulat apă de ploaie
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Detritic
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Recipiente cu apă de ploaie din parcul din fața Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli, București. Pătrat MK22. Au fost observate larve, pupe și adulți de <i>Aedes albopictus</i> .	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 6

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200828_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	28.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:00-13:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.778274N 21.375184E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Timiș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Bega
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	bogată
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost inspectat malul râului Bega și vegetația submersă, din dreptul localității Remetea Mare, jud. Timiș. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat ER26.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 7

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200828_02
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	28.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:00-14:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.773543N 21.403184E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Timiș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Bega
Adâncimea de prelevare (m):	0,3
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	bogată
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost inspectat malul râului Bega și vegetația submersă, din dreptul localității Remetea Mare, jud. Timiș. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat ER36.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 8

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200828_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	28.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:00-15:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.720706N 21.426487E
Denumirea bazinului hidrografic:	Timiș, Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Timiș
Adâncimea de prelevare (m):	0,4
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Nisipos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	alge
Alte observații relevante:	
A fost inspectat malul râului Timiș, plaja din dreptul localității Dragșina, jud. Timiș. Au fost găsite speciile <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> . Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), (I. Lea, 1834), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat ER36.	

FIȘĂ DE TEREN 9

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200828_04
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	28.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	15:00-16:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.814904N 22.330142E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Timiș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Bega
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	scăzut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	alge
Alte observații relevante:	
Malul pietros al râului Bega în dreptul localității Românești, jud. Timiș. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat FR07.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 10

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200829_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	29.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.151452N 21.216486E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Mureș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Mureș
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Mureș în dreptul localității Zădăreni, județul Arad. Au fost găsite speciile <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> . Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), (I. Lea, 1834), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat ES11.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 11

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200829_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	29.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-11:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.109221N 20.942659E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Mureș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Mureș
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Mureș în dreptul localității Secusigiu, județul Arad. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat DS90.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERBATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 12

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200829_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	29.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:00-13:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.077016N 20.902222E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Mureș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Mureș
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Mureș în dreptul localității Periam Port, județul Arad. Au fost găsite speciile <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), , <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat DS90.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 13

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200829_04
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	29.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:00-15:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.152355N 21.07406E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Mureș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Mureș
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos, argilos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Mureș în dreptul localității Zădăreni, județul Arad. Au fost găsite speciile <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), , <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat ES01.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SĂPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 14

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200901_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	01.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:00-15:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.074318N 21.884758E
Denumirea bazinului hidrografic:	- Dunăre, Crisul Repede
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	- râu
Numele pârâului/râului/lacului:	- Crisul Repede
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	argilos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Crisul Repede în dreptul localității Santandrei, județul Bihor. Au fost găsite speciile <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774). Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Pătrat ET61.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 15

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200902_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	02.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.304218N 23.275323E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Somes
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Somes
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros
Temperatura apei (°C):	17
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	abenta
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Someș în dreptul localității Somes Odorhei, județul Sălaj. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat FT04.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 16

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200902_02
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	02.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17:00-18:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.742635N 23.606682E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunare
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	lac
Numele pârâului/râului/lacului:	Lacul Firiza
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul lacului Firiza, în dreptul localității Firiza, județul Maramureș. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Pătrat FT99.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 17

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200904_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	04.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:00-14:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.345634N 25.35562E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Siret
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dorna
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	pietros
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	--
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Dorna în dreptul localității Vatra Dornei, județul Suceava. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Pătrat LN74.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 18

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200905_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	05.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:00-14:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.2256216N 26.767549116E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Siret
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Siret
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	nisipos, mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Siret în dreptul localității Pașcani, județul Iași. A fost identificată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat MN83.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 19

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200905_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	05.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	15:00-16:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.950555N 26.869798E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Siret
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Moldova
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	--
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Dorna în dreptul localității Simionesti, județul Neamt. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> I. Lea, 1834). Pătrat MM99.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

FIȘĂ DE TEREN 20

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200620_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	20.06.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:00-15:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.9291763N 22.5563307E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Mures
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Mures
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos, nisipos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Mureș în dreptul localității Gurasada, județul Hunedoara. Au fost gasite speciile <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774). Pătrat FR28.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 21

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200620_02
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	20.06.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17:00-18:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.234765N 23.725626E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Mures
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Mures
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos, nisipos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Mures în dreptul localității Mescreac, județul Alba. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Pătrat GS12.	

FIȘĂ DE TEREN 22

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_190602_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	19.06.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.177144N 26.144843E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Argeș
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Neajlov
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	15-20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	bogată
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul râului Neajlov în dreptul localității Comana, județul Giurgiu. Au fost căutate activ și nu au fost găsite speciile <i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895, <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774) și <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834). Pătrat GS12.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 23

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201003_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia Iorgu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	03.10.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.048351N 25.988951E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre, Lacul Izvorul Muntelui
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	lac
Numele pârâului/râului/lacului:	Lacul Izvorul Muntelui
Adâncimea de prelevare (m):	0,3
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	crescut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	nisipos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	fanerogame
Alte observații relevante:	
A fost observat malul lacului Izvorul Muntelui în dreptul localității Ceahlau, județul Neamt. A fost observată specia <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771). Pătrat MN21.	

FIȘĂ DE TEREN 24

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_200805_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula POPA, Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	05.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-12:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.431731N 21.860198E
Denumirea bazinului hidrografic:	Crișuri
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Crișul Alb în apropierea localității Ineu
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos/nisipos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Crișul Alb în apropierea localității Ineu, jud. Arad, pătrat ES64. Au fost observate <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) și <i>Corbicula fluminea</i> (O.F. Müller, 1774).	

Colectare manuală a indivizilor de <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) – pătrat ES64. Crișul Alb, jud. Arad.	Râul Crișul Alb - pătrat ES64, Ineu, jud. Arad.

FIȘĂ DE TEREN 25

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_200805_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula POPA, Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	05.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:45-14:45
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.406196N 22.038958E
Denumirea bazinului hidrografic:	Crișuri
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Crișul Alb în apropierea localității Bocsig
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros/nisipos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Crișul Alb în apropierea localității Bocsig, jud. Arad, pătrat ES73. A fost observată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	

Individ de <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) – râul Crișul Alb, pătrat ES73, jud. Arad.	Râul Crișul Alb - pătrat ES73, Bocsig, jud. Arad.

FIȘĂ DE TEREN 26

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_200805_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula POPA, Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	05.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	18:30-19:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.68187N 22.140837E
Denumirea bazinului hidrografic:	Crișuri
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Prisaca în apropierea localității Șoimi
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros/nisipos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Prisaca în apropierea localității Șoimi, jud. Bihor, pătrat ES87. Nu a fost observată prezența nici uneia dintre speciile de interes. Unul dintre maluri amenajat (îndiguit).	
Râul Prisaca, afluent al Crișului Negru - pătrat ES87, Șoimi, jud. Bihor.	

FIȘĂ DE TEREN 27

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_200808_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula POPA, Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	08.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	15:00-16:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.481785N 23.51067E
Denumirea bazinului hidrografic:	Crișuri
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Arieș în apropierea localității Vidolm
Adâncimea de prelevare (m):	0,4
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros/mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Arieș în apropierea localității Vidolm, jud. Alba, pătrat FS95. Nu a fost observată prezența nici uneia dintre speciile de interes.	
Râul Arieș - pătrat FS95, Vidolm, jud. Alba.	

FIȘĂ DE TEREN 28

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_200808_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula POPA, Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	08.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	16:15-17:15
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.4749N 23.499789E
Denumirea bazinului hidrografic:	Crișuri
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Arieș în apropierea localității Vidolm
Adâncimea de prelevare (m):	0,3
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	colectare manuală/dragare
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros/nisipos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Arieș în apropierea localității Vidolm, jud. Alba, pătrat FS94. Nu a fost observată prezența nici uneia dintre speciile de interes.	

Colectare prin dragare - Râul Arieș, pătrat FS94, Vidolm, jud. Alba.

Râul Arieș - pătrat FS94, Vidolm, jud. Alba.

FIȘĂ DE TEREN 29

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_200808_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula POPA, Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	08.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17:45-18:45
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.36978N 23.02285E
Denumirea bazinului hidrografic:	Crișuri
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Arieș în apropierea localității Câmpeni
Adâncimea de prelevare (m):	0,3
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros/nisipos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Arieș în apropierea localității Câmpeni, jud. Alba, pătrat FS53. Nu a fost observată prezența nici uneia dintre speciile de interes.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 30

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_190830_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula POPA, Luis Ovidiu POPA, Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andreea Maria BREZEANU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	30.08.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:00-13:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.688136N 26.396253E
Denumirea bazinului hidrografic:	Ialomița
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Ialomița în apropierea localității Fierbinți Târg
Adâncimea de prelevare (m):	1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	dragare
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	scăzut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Ialomița în apropierea localității Fierbinți Târg, jud. Ialomița, pătrat MK54. A fost observată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834).	
Colectare prin dragare - Râul Ialomița - pătrat MK54, Fierbinți Târg, jud. Ialomița.	Râul Ialomița - pătrat MK54, Fierbinți Târg, jud. Ialomița.

FIȘĂ DE TEREN 31

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_190726_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	26.07.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:15-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.707222N 26.025E
Denumirea bazinului hidrografic:	Ialomița
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	baltă
Numele pârâului/râului/lacului:	Lacul Mănăstirii în localitatea Bălteni
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	bogată
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	bogată
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Baltă în continuarea Lacului Mănăstirii, în localitatea Bălteni, jud. Ilfov, pătrat MK25. Nu a fost observată nici una dintre speciile de interes.	

FIȘĂ DE TEREN 32

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_190723_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU, Ana-Maria KRAPAL, Andrei ȘTEFAN
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	23.07.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	18:00-18:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43.895278N 23.577222E
Denumirea bazinului hidrografic:	Jiu
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Desnățui în apropiere de localitatea Plosca
Adâncimea de prelevare (m):	0,15
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	bogată
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Desnățui în apropierea localității Plosca, jud. Teleorman, pătrat GP06. Nu a fost observată nici una dintre speciile de interes.	

Râul Desnățui în apropierea localității Plosca, pătrat GP06, jud. Teleorman.

Uniunea Europeană

FIȘĂ DE TEREN 33

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_190722_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU, Ana-Maria KRAPAL, Andrei ȘTEFAN
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	22.07.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-11:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43.752222N 24.825278E
Denumirea bazinului hidrografic:	Olt
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Sâi în apropierea localității Turnu Măgurele
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	scăzut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Sâi în apropierea localității Turnu Măgurele, jud. Teleorman, pătrat LJ24. Nu a fost observată nici una dintre speciile de interes.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 34

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	KAM_190722_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU, Ana-Maria KRAPAL, Andrei ȘTEFAN
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	22.07.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:45-12:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43.752222N 24.825278E
Denumirea bazinului hidrografic:	Olt
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Olt în apropiere de Turnu Măgurele
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	scăzut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	pietros
Temperatura apei (°C):	25
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	alge
Alte observații relevante:	
Râul Olt în apropierea localității Turnu Măgurele, jud. Teleorman, pătrat LJ24. Au fost observate <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) și <i>Corbicula fluminea</i> (O.F. Müller, 1774).	
Colectare manuală a indivizilor de <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) – pătrat LJ24. Olt, jud Teleorman.	Cochilie de <i>Corbicula fluminea</i> (O.F. Müller, 1774) – pătrat LJ24. Olt, jud Teleorman.

FIȘĂ DE TEREN 35

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_201110_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu POPA
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43,782817N 25,86365E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea în jud. Giurgiu
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea în jud. Giurgiu, pătrat MJ04.3. Au fost observate speciile <i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834) și <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

Colectare manuala a indivizilor de *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) din ciorpacul limnologic – patrat MJ04.3. Dunăre, jud. Giurgiu.

Valve de *Sinanodonta woodiana* (I. Lea, 1834) - patrat MJ04.3, Dunăre, jud. Giurgiu.

FIȘĂ DE TEREN 36

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_200909_3
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu Popa
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/9/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.781388N 27.349722E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Siret
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Siret la Movileni, jud. Galați, pătrat NL26. Au fost observate speciile <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805) și <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771).</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

FIȘĂ DE TEREN 37

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_200905_3
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu Popa
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/5/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.839964 N, 27.438535 E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Lac agrement
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic, colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Lac agrement în Tecuci, Jud. Galați, pătrat NL37. A fost observată specia <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805). Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 38

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_200914_6
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu Popa
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	14/09/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.381822N 27.036638E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Râul Ramnicu Sarat
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Ramnicu Sarat la Ramnicu Sarat, judetul Buzau, pătrat NL02. A fost observată specia <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea,1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 39

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_200916_8
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu Popa
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	16/09/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.518422 N 26.286529 E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Balta
Numele pârâului/râului/lacului:	Sindrilița
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos - nisipos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Balta Șindrilița, Jud. Ialomița, pătrat MK42. A fost observată specia <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805). Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 40

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_200914_7
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu Popa
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	14/09/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:30-13:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44.710493 N 26.534888 E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Ialomița
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Ialomița la Moldoveni, în jud. Ialomița, pătrat MK65. A fost observată specia <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 41

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200620_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian Pârvulescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	20.06.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:45
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45°44'41,94"N/ 21°12'14,10"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Tisa
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Bega
Adâncimea de prelevare (m):	2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Observație directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Scăzut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	Necunoscută
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge, fanerogame
Alte observații relevante:	
<p>Timișoara <i>O. limosus</i></p>	

FIȘĂ DE TEREN 42

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200825_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian Pârvulescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	25.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:10
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46°55'18,83"N/ 22°36'54,48"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Tisa
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Crișul Repede
Adâncimea de prelevare (m):	1,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Nisipos, mâlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Bogată
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge
Alte observații relevante:	
Crișul Repede, amonte <i>nu au fost detectate specii invazive de crustacee decapode</i>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 43

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200926_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian Pârvulescu
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	26.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17:20
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45°34'18,90"N/ 21°04'03,75"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Tisa
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Timiș
Adâncimea de prelevare (m):	1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Nisipos, mâlos
Temperatura apei (°C):	21
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Necunoscută
Alte observații relevante:	
<p>Timiș, aval de Parța <i>O. limosus</i></p>	

FIȘĂ DE TEREN 44

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200926_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/20/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.653029N 26.08255E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Buzău
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Buzău în județul Covasna, la Sita Buzaului, pătrat ML25. A fost observată specia <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

FIȘĂ DE TEREN 45

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200920_02
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/20/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.58675N, 26.148276E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Buzău
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic, colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos-nisipos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Buzău la Crasna în județul Covasna, pătrat ML34. A fost observată specia <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805). Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 46

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200926_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/26/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.995736N 26.192128E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Râul Negru
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Negru la Tinoasa, județul Covasna, pătrat ML39.</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERBATE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 47

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200926_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/26/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.999965N 26.156366E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Turia
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos - nisipos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Turia lângă Târgu Secuiesc, județul Covasna, pătrat ML39.</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 48

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200927_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/27/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:30-13:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.75333N 25.730873E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Olt
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Olt la Podu Olt în jud. Brașov, pătrat ML06.</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 49

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200928_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/28/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:30-15:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.345631N 25.793214E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Râul Olt
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Olt la Mircurea Ciuc, județul Harghita, pătrat MM03. Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 50

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200928_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/28/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	15:30 – 16.00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.624834N 25.660323E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Râul Mureș
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directa
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Mureș la Voșlăbeni, jud Harghita, pătrat LM96.</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 51

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200928_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/28/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17:00 -17,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.6642N 25.545832E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Râul Mureș
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directa
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Mureș la Suseni, jud Harghita, pătrat LM86.</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 52

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200928_04
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/28/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17:30-18,00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.697744N 25.475744E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Râul Mureș
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directa
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Mureș la Joseni, jud Harghita, pătrat LM87. Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERBATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 53

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_200929_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	9/29/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11,00-11,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	46.49994N 24.936942E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Târnava Mare
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directa
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Târnava Mare la Ghindari, jud. Mureș, pătrat LM45. Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 54

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_201019_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa,
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/19/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11,00-11,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	45.277988N 24.307239E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Olt
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directa
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Olt la Calimănești, jud. Vâlcea, pătrat KL81. Au fost observate speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774). Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 55

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_201021_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/21/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11,00-11,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.800511N 22.818244E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Someș
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directa
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Someș la Satu Mare, jud. Satu Mare, pătrat FT39. A fost observată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837).</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 56

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_201021_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/21/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12,30 – 13,00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.923894N 23.057123E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Tur
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Tur la Turulung, jud. Satu Mare, pătrat FU50. Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 57

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_201021_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/21/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14,30 – 15,00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.915193N 23.222648E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Tur
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Tur la Gherța Mică, jud. Satu Mare, pătrat FU60. Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 58

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_201021_04
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/21/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	16,00 – 16,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.891481N 23.324799E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Tur
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Tur la Călinești Oaş, jud. Satu Mare, pătrat FU70. A fost observată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837) Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 59

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_2010227_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/27/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11,00 – 11,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.528486N 24.049772E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Colnic
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Colnic la Lăpuș, jud. Maramureș, pătrat KN76.</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 60

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_2010227_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/27/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13,00 – 13,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.178384N 24.153324E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Someșul Mare
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Someșul Mare la Beclean, jud. Bistrița Năsăud, pătrat KN82. A fost observată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837)	
Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 61

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_2010227_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/27/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14,00– 14,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.153195N 23.856857E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Someșul Mare
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Someșul Mare la Dej, jud. Cluj, pătrat GT12. A fost observată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837). Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 62

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_2010227_04
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/27/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	16,00– 16,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.658489N 23.400124E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Someș
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Râul Someș la Merișor, Baia Mare, jud. Maramureș, pătrat FT88. A fost observată specia: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837). Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897, <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 63

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	OPP_2010227_05
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10/27/2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17,00– 17,30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47.62852N 23.377076E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Someș
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
<p>Râul Someș la Ardușat, Baia Mare, jud. Maramureș, pătrat FT77. Au fost observate speciile: <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1837), <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).</p> <p>Au fost căutate activ dar negăsite în prezenta deplasare și speciile: <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771), <i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774), <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.</p>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa II – Baza date privind distribuția speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	16-03-19	NA	27.494133	44.960997	BR	Zăvoaia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
2	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	16-03-19	NA	27.494133	44.960997	BR	Zăvoaia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
3	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	16-03-19	NA	27.494133	44.960997	BR	Zăvoaia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
4	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-09-20	NA	28.013999	44.342215	CT	Cernavodă	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
5	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-09-20	NA	28.013999	44.342215	CT	Cernavodă	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
6	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-09-20	NA	28.013999	44.342215	CT	Cernavodă	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
7	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-09-20	NA	28.013999	44.342215	CT	Cernavodă	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
8	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	31-10-20	NA	27.526400	45.536100	GL	Nămoloasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
9	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	31-10-20	NA	27.526400	45.536100	GL	Nămoloasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
10	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	31-10-20	NA	27.526400	45.536100	GL	Nămoloasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
11	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	31-10-20	NA	27.526400	45.536100	GL	Nămoloasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare cochilii cu mâna	prezentă	NA
12	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	01-07-20	NA	28.658030	44.173581	CT	Constanța	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Observație directă adulți	prezentă	NA
13	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	16-07-20	NA	28.650251	44.206993	CT	Constanța	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Observație directă adulți	prezentă	NA
14	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	01-08-20	NA	27.370762	44.560723	IL	Slobozia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Observație directă adulți	prezentă	NA
15	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES64	21.860198	46.431731	AD	Ineu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA

16	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES64	21.860198	46.431731	AD	Ineu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA
17	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES64	21.860198	46.431731	AD	Ineu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
18	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES64	21.860198	46.431731	AD	Ineu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
19	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES64	21.860198	46.431731	AD	Ineu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
20	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES64	21.860198	46.431731	AD	Ineu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
21	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES64	21.860198	46.431731	AD	Ineu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
22	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES73	22.038958	46.406196	AD	Bocsig	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA
23	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES73	22.038958	46.406196	AD	Bocsig	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
24	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES73	22.038958	46.406196	AD	Bocsig	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
25	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES73	22.038958	46.406196	AD	Bocsig	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
26	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES73	22.038958	46.406196	AD	Bocsig	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA

27	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES73	22.038958	46.406196	AD	Bocsig	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
28	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES73	22.038958	46.406196	AD	Bocsig	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
29	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES87	22.140837	46.68187	BH	Șoimi	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
30	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES87	22.140837	46.68187	BH	Șoimi	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
31	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES87	22.140837	46.68187	BH	Șoimi	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
32	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES87	22.140837	46.68187	BH	Șoimi	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
33	<i>Dreissena rostriformis</i> <i>bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES87	22.140837	46.68187	BH	Șoimi	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
34	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES87	22.140837	46.68187	BH	Șoimi	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
35	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	05-08-20	ES87	22.140837	46.68187	BH	Șoimi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
36	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS95	23.51067	46.481785	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
37	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS95	23.51067	46.481785	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA

38	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS95	23.51067	46.481785	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
39	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS95	23.51067	46.481785	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
40	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS95	23.51067	46.481785	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
41	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS95	23.51067	46.481785	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
42	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS95	23.51067	46.481785	AB	Vidolm	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
43	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS94	23.499789	46.4749	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
44	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS94	23.499789	46.4749	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
45	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS94	23.499789	46.4749	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
46	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS94	23.499789	46.4749	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
47	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS94	23.499789	46.4749	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
48	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS94	23.499789	46.4749	AB	Vidolm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA

49	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS94	23.499789	46.4749	AB	Vidolm	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
50	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS53	23.02285	46.36978	AB	Câmpeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
51	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS53	23.02285	46.36978	AB	Câmpeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
52	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS53	23.02285	46.36978	AB	Câmpeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
53	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS53	23.02285	46.36978	AB	Câmpeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
54	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS53	23.02285	46.36978	AB	Câmpeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
55	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS53	23.02285	46.36978	AB	Câmpeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
56	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU	08-08-20	FS53	23.02285	46.36978	AB	Câmpeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
57	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA, Andreea Maria BREZEANU	30-08-19	MK54	26.396253	44.688136	IL	Fierbinți Târg	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare prin dragare	prezentă	NA

58	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA, Andreea Maria BREZEANU	30-08-19	MK54	26.396253	44.688136	IL	Fierbinți Târg	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare prin dragare	pseudoabsență	NA
59	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA, Andreea Maria BREZEANU	30-08-19	MK54	26.396253	44.688136	IL	Fierbinți Târg	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare prin dragare	pseudoabsență	NA
60	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA, Andreea Maria BREZEANU	30-08-19	MK54	26.396253	44.688136	IL	Fierbinți Târg	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare prin dragare	pseudoabsență	NA
61	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA, Andreea Maria BREZEANU	30-08-19	MK54	26.396253	44.688136	IL	Fierbinți Târg	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare prin dragare	pseudoabsență	NA
62	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA, Andreea Maria BREZEANU	30-08-19	MK54	26.396253	44.688136	IL	Fierbinți Târg	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
63	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA, Andreea Maria BREZEANU	30-08-19	MK54	26.396253	44.688136	IL	Fierbinți Târg	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA

64	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.825278	43.752222	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
65	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.825278	43.752222	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
66	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.825278	43.752222	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
67	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.825278	43.752222	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
68	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.825278	43.752222	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
69	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.825278	43.752222	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
70	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.825278	43.752222	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
71	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.779444	43.750556	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA
72	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.779444	43.750556	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA
73	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.779444	43.750556	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
74	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.779444	43.750556	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA

75	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.779444	43.750556	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
76	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.779444	43.750556	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
77	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	22-07-19	LJ24	24.779444	43.750556	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
78	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	23-07-19	GP06	23.577222	43.895278	TR	Plosca	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
79	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	23-07-19	GP06	23.577222	43.895278	TR	Plosca	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
80	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	23-07-19	GP06	23.577222	43.895278	TR	Plosca	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
81	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	23-07-19	GP06	23.577222	43.895278	TR	Plosca	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
82	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	23-07-19	GP06	23.577222	43.895278	TR	Plosca	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
83	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	23-07-19	GP06	23.577222	43.895278	TR	Plosca	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
84	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Andrei ȘTEFAN	23-07-19	GP06	23.577222	43.895278	TR	Plosca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
85	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU	26-07-19	MK25	26.025	44.707222	IF	Bălteni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA

86	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU	26-07-19	MK25	26.025	44.707222	IF	Bălteni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
87	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU	26-07-19	MK25	26.025	44.707222	IF	Bălteni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
88	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU	26-07-19	MK25	26.025	44.707222	IF	Bălteni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
89	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU	26-07-19	MK25	26.025	44.707222	IF	Bălteni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
90	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU	26-07-19	MK25	26.025	44.707222	IF	Bălteni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
91	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU	26-07-19	MK25	26.025	44.707222	IF	Bălteni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
92	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.306467	47.852133	BT	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
93	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.306467	47.852133	BT	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
94	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.306467	47.852133	BT	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
95	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.306467	47.852133	BT	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA
96	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.306467	47.852133	BT	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA

97	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.306467	47.852133	BT	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA
98	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.302467	47.85505	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
99	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.302467	47.85505	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
100	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.302467	47.85505	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
101	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.302467	47.85505	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	prezentă	NA
102	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	25-08-14	MP40	26.302467	47.85505	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
103	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.319533	47.379317	SV	Praxia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
104	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.319533	47.379317	SV	Praxia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA

105	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.319533	47.379317	SV	Praxia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
106	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.319533	47.379317	SV	Praxia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
107	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.319533	47.379317	SV	Praxia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
108	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.317283	47.3895	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
109	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.317283	47.3895	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
110	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.317283	47.3895	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
111	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.317283	47.3895	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
112	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Luis Ovidiu POPA	26-08-14	MN44	26.317283	47.3895	SV	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare manuală	pseudoabsență	NA
113	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Luis Ovidiu Popa	09-09-20	NL26	27.349722	45.781388	GL	Movileni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
114	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Luis Ovidiu Popa	09-09-20	NL26	27.349722	45.781388	GL	Movileni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA

115	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	09-09-20	NL26	27.349722	45.781388	GL	Movileni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
116	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	09-09-20	NL26	27.349722	45.781388	GL	Movileni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
117	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Luis Ovidiu Popa	09-09-20	NL26	27.349722	45.781388	GL	Movileni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
118	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Luis Ovidiu Popa	09-09-20	NL26	27.349722	45.781388	GL	Movileni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
119	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Luis Ovidiu Popa	05-09-20	NL37	27.438535	45.839964	GL	Tecuci	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
120	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Luis Ovidiu Popa	05-09-20	NL37	27.438535	45.839964	GL	Tecuci	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
121	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	05-09-20	NL37	27.438535	45.839964	GL	Tecuci	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
122	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	05-09-20	NL37	27.438535	45.839964	GL	Tecuci	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
123	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Luis Ovidiu Popa	05-09-20	NL37	27.438535	45.839964	GL	Tecuci	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
124	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Luis Ovidiu Popa	05-09-20	NL37	27.438535	45.839964	GL	Tecuci	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
125	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	NL02	27.036638	45.381822	BZ	Râmnicu Sărat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
126	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	NL02	27.036638	45.381822	BZ	Râmnicu Sărat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
127	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	NL02	27.036638	45.381822	BZ	Râmnicu Sărat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
128	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	NL02	27.036638	45.381822	BZ	Râmnicu Sărat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
129	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	NL02	27.036638	45.381822	BZ	Râmnicu Sărat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
130	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	NL02	27.036638	45.381822	BZ	Râmnicu Sărat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
131	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Luis Ovidiu Popa	16-09-20	MK42	26.286529	44.518422	IF	Afumati	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
132	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Luis Ovidiu Popa	16-09-20	MK42	26.286529	44.518422	IF	Afumati	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
133	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	16-09-20	MK42	26.286529	44.518422	IF	Afumati	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
134	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	16-09-20	MK42	26.286529	44.518422	IF	Afumati	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
135	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Luis Ovidiu Popa	16-09-20	MK42	26.286529	44.518422	IF	Afumati	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA

136	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Luis Ovidiu Popa	16-09-20	MK42	26.286529	44.518422	IF	Afumati	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
137	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	MK65	26.534888	44.710493	IL	Moldoveni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
138	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	MK65	26.534888	44.710493	IL	Moldoveni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
139	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	MK65	26.534888	44.710493	IL	Moldoveni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
140	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	MK65	26.534888	44.710493	IL	Moldoveni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
141	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	MK65	26.534888	44.710493	IL	Moldoveni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
142	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Luis Ovidiu Popa	14-09-20	MK65	26.534888	44.710493	IL	Moldoveni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
143	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML25	26.08255	45.653029	CV	Sita Buzaului	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
144	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML25	26.08255	45.653029	CV	Sita Buzaului	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
145	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML25	26.08255	45.653029	CV	Sita Buzaului	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
146	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML25	26.08255	45.653029	CV	Sita Buzaului	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
147	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML25	26.08255	45.653029	CV	Sita Buzaului	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
148	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML25	26.08255	45.653029	CV	Sita Buzaului	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
149	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML34	26.148276	45.58675	CV	Crasna	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
150	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML34	26.148276	45.58675	CV	Crasna	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
151	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML34	26.148276	45.58675	CV	Crasna	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
152	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML34	26.148276	45.58675	CV	Crasna	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
153	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML34	26.148276	45.58675	CV	Crasna	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
154	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	20-09-20	ML34	26.148276	45.58675	CV	Crasna	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
155	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.192128	45.995736	CV	Tinoasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
156	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.192128	45.995736	CV	Tinoasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA

157	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.192128	45.995736	CV	Tinoasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
158	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.192128	45.995736	CV	Tinoasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
159	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.192128	45.995736	CV	Tinoasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
160	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.192128	45.995736	CV	Tinoasa	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
161	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.156366	45.999965	CV	Târgu Secuiesc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
162	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.156366	45.999965	CV	Târgu Secuiesc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
163	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.156366	45.999965	CV	Târgu Secuiesc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
164	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.156366	45.999965	CV	Târgu Secuiesc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
165	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.156366	45.999965	CV	Târgu Secuiesc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
166	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	26-09-20	ML39	26.156366	45.999965	CV	Târgu Secuiesc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
167	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-09-20	ML06	25.730873	45.753330	BV	Podu Olt	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
168	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-09-20	ML06	25.730873	45.753330	BV	Podu Olt	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
169	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-09-20	ML06	25.730873	45.753330	BV	Podu Olt	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
170	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-09-20	ML06	25.730873	45.753330	BV	Podu Olt	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
171	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-09-20	ML06	25.730873	45.753330	BV	Podu Olt	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
172	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-09-20	ML06	25.730873	45.753330	BV	Podu Olt	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
173	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	MM03	25.793214	46.345631	HR	Miercurea Ciuc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
174	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	MM03	25.793214	46.345631	HR	Miercurea Ciuc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
175	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	MM03	25.793214	46.345631	HR	Miercurea Ciuc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
176	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	MM03	25.793214	46.345631	HR	Miercurea Ciuc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
177	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	MM03	25.793214	46.345631	HR	Miercurea Ciuc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA

178	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	MM03	25.793214	46.345631	HR	Miercurea Ciuc	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
179	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM96	25.660323	46.624834	HR	Voslăbeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
180	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM96	25.660323	46.624834	HR	Voslăbeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
181	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM96	25.660323	46.624834	HR	Voslăbeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
182	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM96	25.660323	46.624834	HR	Voslăbeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
183	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM96	25.660323	46.624834	HR	Voslăbeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
184	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM96	25.660323	46.624834	HR	Voslăbeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
185	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM86	25.545832	46.664200	HR	Suşeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
186	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM86	25.545832	46.664200	HR	Suşeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
187	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM86	25.545832	46.664200	HR	Suşeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
188	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM86	25.545832	46.664200	HR	Suşeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
189	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM86	25.545832	46.664200	HR	Suşeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
190	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM86	25.545832	46.664200	HR	Suşeni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
191	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM87	25.475744	46.697744	HR	Joseni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
192	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM87	25.475744	46.697744	HR	Joseni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
193	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM87	25.475744	46.697744	HR	Joseni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
194	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM87	25.475744	46.697744	HR	Joseni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
195	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM87	25.475744	46.697744	HR	Joseni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
196	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	28-09-20	LM87	25.475744	46.697744	HR	Joseni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
197	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	29-09-20	LM45	24.936942	46.499940	MS	Ghindari	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
198	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	29-09-20	LM45	24.936942	46.499940	MS	Ghindari	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA

199	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	29-09-20	LM45	24.936942	46.499940	MS	Ghindari	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
200	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	29-09-20	LM45	24.936942	46.499940	MS	Ghindari	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
201	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	29-09-20	LM45	24.936942	46.499940	MS	Ghindari	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
202	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	29-09-20	LM45	24.936942	46.499940	MS	Ghindari	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
203	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	19-10-20	KL81	24.307239	45.277988	VL	Călimănești	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
204	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	19-10-20	KL81	24.307239	45.277988	VL	Călimănești	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
205	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	19-10-20	KL81	24.307239	45.277988	VL	Călimănești	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
206	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	19-10-20	KL81	24.307239	45.277988	VL	Călimănești	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
207	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	19-10-20	KL81	24.307239	45.277988	VL	Călimănești	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
208	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	19-10-20	KL81	24.307239	45.277988	VL	Călimănești	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
209	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FT39	22.818244	47.800511	SM	Satu Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
210	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FT39	22.818244	47.800511	SM	Satu Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
211	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FT39	22.818244	47.800511	SM	Satu Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
212	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FT39	22.818244	47.800511	SM	Satu Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
213	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FT39	22.818244	47.800511	SM	Satu Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
214	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FT39	22.818244	47.800511	SM	Satu Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
215	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU50	23.057123	47.923894	SM	Turulung	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
216	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU50	23.057123	47.923894	SM	Turulung	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
217	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU50	23.057123	47.923894	SM	Turulung	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
218	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU50	23.057123	47.923894	SM	Turulung	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
219	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU50	23.057123	47.923894	SM	Turulung	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA

220	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU50	23.057123	47.923894	SM	Turulung	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
221	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU60	23.222648	47.915193	SM	Gherța Mica	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
222	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU60	23.222648	47.915193	SM	Gherța Mica	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
223	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU60	23.222648	47.915193	SM	Gherța Mica	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
224	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU60	23.222648	47.915193	SM	Gherța Mica	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
225	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU60	23.222648	47.915193	SM	Gherța Mica	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
226	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU60	23.222648	47.915193	SM	Gherța Mica	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
227	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU70	23.324799	47.891481	SM	Călinești Oaș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
228	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU70	23.324799	47.891481	SM	Călinești Oaș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
229	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU70	23.324799	47.891481	SM	Călinești Oaș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
230	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU70	23.324799	47.891481	SM	Călinești Oaș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
231	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU70	23.324799	47.891481	SM	Călinești Oaș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
232	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	21-10-20	FU70	23.324799	47.891481	SM	Călinești Oaș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
233	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN76	24.049772	47.528486	MM	Lăpuș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
234	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN76	24.049772	47.528486	MM	Lăpuș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
235	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN76	24.049772	47.528486	MM	Lăpuș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
236	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN76	24.049772	47.528486	MM	Lăpuș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
237	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN76	24.049772	47.528486	MM	Lăpuș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
238	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN76	24.049772	47.528486	MM	Lăpuș	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
239	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN82	24.153324	47.178384	BN	Beclean	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
240	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN82	24.153324	47.178384	BN	Beclean	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA

241	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN82	24.153324	47.178384	BN	Beclean	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
242	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN82	24.153324	47.178384	BN	Beclean	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
243	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN82	24.153324	47.178384	BN	Beclean	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
244	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	KN82	24.153324	47.178384	BN	Beclean	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
245	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	GT12	23.856857	47.153195	CJ	Dej	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
246	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	GT12	23.856857	47.153195	CJ	Dej	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
247	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	GT12	23.856857	47.153195	CJ	Dej	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
248	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	GT12	23.856857	47.153195	CJ	Dej	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
249	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	GT12	23.856857	47.153195	CJ	Dej	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
250	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	GT12	23.856857	47.153195	CJ	Dej	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
251	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT88	23.400124	47.658489	MM	Merisor, Baia Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
252	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT88	23.400124	47.658489	MM	Merisor, Baia Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
253	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT88	23.400124	47.658489	MM	Merisor, Baia Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
254	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT88	23.400124	47.658489	MM	Merisor, Baia Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
255	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT88	23.400124	47.658489	MM	Merisor, Baia Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
256	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT88	23.400124	47.658489	MM	Merisor, Baia Mare	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
257	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT77	23.377076	47.628520	MM	Ardusat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
258	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT77	23.377076	47.628520	MM	Ardusat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
259	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT77	23.377076	47.628520	MM	Ardusat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
260	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT77	23.377076	47.628520	MM	Ardusat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA
261	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT77	23.377076	47.628520	MM	Ardusat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA

262	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Oana Paula Popa, Ana Maria Krapal	27-10-20	FT77	23.377076	47.628520	MM	Ardusat	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	NA
263	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	14-08-20	GQ20	23.86304104	44.2639929	DJ	Preajba	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
264	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	15-08-20	GP39.1	23.891063	44.1543359	DJ	Badoși	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
265	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	15-08-20	GP39.2	23.90964568	44.1476902	DJ	Prunet	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
266	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	16-08-20	FP67	23.08963395	44.0372673	DJ	Maglavit	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
267	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	16-08-20	GP06	23.52530935	43.8823865	DJ	Bisteț	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
268	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	17-08-20	LJ04	24.559649	43.769996	OT	Corabia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
269	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	17-08-20	LJ54	25.16653368	43.7737999	TR	Viișoara	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
270	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	17-08-20	LJ84	25.54598344	43.7115685	TR	Bujoru	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
271	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	18-08-20	MJ39	26.14561893	44.1771441	GR	Comana	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
272	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	19-08-20	MK25	26.0240142	44.7077469	IF	Bălteni	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
273	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Victor SURUGIU	25-08-20	PK55	28.93958093	44.7552948	TL	Jurilovca	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
274	<i>Potamopyrgus</i> <i>antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Victor SURUGIU	26-08-20	PK32	28.74405309	44.4448889	CT	Vadu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
275	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	03-09-20	FR28	22.64024684	45.9427053	HD	Ilia	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
276	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	04-09-20	FR12	22.52660458	45.409726	CS	Poiana Mărului	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
277	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	13-06-20	MK21	26.099622	44.40478	B	Bucuresti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
278	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana- Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Rozalia Motoc, Andrei Stefan	19-08-20	MK22	26.084057	44.453648	B	Bucuresti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
279	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	13-09-20	MK21	26.011634	44.403059	IF	Bragadiru	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
280	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Iulius Ovidiu Popa	14-09-20	NL37	27.429367	45.839124	GL	Tecuci	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA

281	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Rozalia Motoc, Andrei Stefan	20-08-20	MK22	26.006418	44.434494	B	Bucuresti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
282	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER26	21.375184	45.778274	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
283	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER26	21.375184	45.778274	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
284	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER26	21.375184	45.778274	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
285	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER26	21.375184	45.778274	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
286	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER26	21.375184	45.778274	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
287	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER26	21.375184	45.778274	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
288	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER26	21.375184	45.778274	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
289	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.403184	45.773543	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
290	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.403184	45.773543	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
291	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.403184	45.773543	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
292	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.403184	45.773543	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
293	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.403184	45.773543	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
294	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.403184	45.773543	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
295	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.403184	45.773543	TM	Remetea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
296	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.426487	45.720706	TM	Dragșina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
297	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.426487	45.720706	TM	Dragșina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
298	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.426487	45.720706	TM	Dragșina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
299	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.426487	45.720706	TM	Dragșina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA

300	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.426487	45.720706	TM	Dragșina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
301	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.426487	45.720706	TM	Dragșina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
302	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	ER36	21.426487	45.720706	TM	Dragșina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
303	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	FR07	22.330142	45.814904	TM	Românești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
304	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	FR07	22.330142	45.814904	TM	Românești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
305	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	FR07	22.330142	45.814904	TM	Românești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
306	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	FR07	22.330142	45.814904	TM	Românești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
307	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	FR07	22.330142	45.814904	TM	Românești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
308	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	FR07	22.330142	45.814904	TM	Românești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
309	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	28-08-20	FR07	22.330142	45.814904	TM	Românești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
310	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES11	21.216486	46.151452	AD	Zadareni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
311	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES11	21.216486	46.151452	AD	Zadareni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
312	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES11	21.216486	46.151452	AD	Zadareni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
313	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES11	21.216486	46.151452	AD	Zadareni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
314	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES11	21.216486	46.151452	AD	Zadareni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
315	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES11	21.216486	46.151452	AD	Zadareni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
316	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES11	21.216486	46.151452	AD	Zadareni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
317	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.942659	46.109221	AD	Secusigiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
318	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.942659	46.109221	AD	Secusigiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
319	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.942659	46.109221	AD	Secusigiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
320	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.942659	46.109221	AD	Secusigiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA

321	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.942659	46.109221	AD	Secusigiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
322	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.942659	46.109221	AD	Secusigiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
323	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.942659	46.109221	AD	Secusigiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
324	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.902222	46.077016	AD	Periam Port	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
325	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.902222	46.077016	AD	Periam Port	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
326	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.902222	46.077016	AD	Periam Port	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
327	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.902222	46.077016	AD	Periam Port	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
328	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.902222	46.077016	AD	Periam Port	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
329	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.902222	46.077016	AD	Periam Port	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
330	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	DS90	20.902222	46.077016	AD	Periam Port	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
331	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES01	21.07406	46.152355	AD	Pecica	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
332	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES01	21.07406	46.152355	AD	Pecica	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
333	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES01	21.07406	46.152355	AD	Pecica	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
334	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES01	21.07406	46.152355	AD	Pecica	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
335	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES01	21.07406	46.152355	AD	Pecica	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
336	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES01	21.07406	46.152355	AD	Pecica	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
337	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	29-08-20	ES01	21.07406	46.152355	AD	Pecica	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
338	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	09-01-20	ET61	21.884758	47.074318	BH	Santandrei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
339	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-01-20	ET61	21.884758	47.074318	BH	Santandrei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
340	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-01-20	ET61	21.884758	47.074318	BH	Santandrei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
341	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-01-20	ET61	21.884758	47.074318	BH	Santandrei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA

342	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	09-01-20	ET61	21.884758	47.074318	BH	Santandrei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
343	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-01-20	ET61	21.884758	47.074318	BH	Santandrei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
344	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-01-20	ET61	21.884758	47.074318	BH	Santandrei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
345	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT4	23.275323	47.304218	SJ	Șomeș-Odorhei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
346	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT4	23.275323	47.304218	SJ	Șomeș-Odorhei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
347	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT4	23.275323	47.304218	SJ	Șomeș-Odorhei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
348	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT4	23.275323	47.304218	SJ	Șomeș-Odorhei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
349	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT4	23.275323	47.304218	SJ	Șomeș-Odorhei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
350	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT4	23.275323	47.304218	SJ	Șomeș-Odorhei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
351	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT4	23.275323	47.304218	SJ	Șomeș-Odorhei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
352	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT99	23.606682	47.742635	MM	Firiza	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
353	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT99	23.606682	47.742635	MM	Firiza	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
354	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT99	23.606682	47.742635	MM	Firiza	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
355	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT99	23.606682	47.742635	MM	Firiza	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
356	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT99	23.606682	47.742635	MM	Firiza	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
357	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT99	23.606682	47.742635	MM	Firiza	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
358	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-02-20	FT99	23.606682	47.742635	MM	Firiza	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
359	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	09-04-20	LN74	25.35562	47.345634	SV	Vatra Dornei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
360	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-04-20	LN74	25.35562	47.345634	SV	Vatra Dornei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
361	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-04-20	LN74	25.35562	47.345634	SV	Vatra Dornei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
362	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-04-20	LN74	25.35562	47.345634	SV	Vatra Dornei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA

363	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	09-04-20	LN74	25.35562	47.345634	SV	Vatra Dornei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
364	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-04-20	LN74	25.35562	47.345634	SV	Vatra Dornei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
365	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-04-20	LN74	25.35562	47.345634	SV	Vatra Dornei	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
366	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MN83	26.76754912	47.2256216	IS	Pașcani	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
367	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MN83	26.76754912	47.2256216	IS	Pașcani	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
368	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MN83	26.76754912	47.2256216	IS	Pașcani	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
369	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MN83	26.76754912	47.2256216	IS	Pașcani	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
370	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MM99	26.869798	46.950555	NT	Simionești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
371	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MM99	26.869798	46.950555	NT	Simionești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
372	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MM99	26.869798	46.950555	NT	Simionești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
373	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	09-05-20	MM99	26.869798	46.950555	NT	Simionești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
374	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	FR28	22.5563307	45.9291763	HD	Gurasada	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
375	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	FR28	22.5563307	45.9291763	HD	Gurasada	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
376	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	FR28	22.5563307	45.9291763	HD	Gurasada	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
377	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	FR28	22.5563307	45.9291763	HD	Gurasada	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
378	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	FR28	22.5563307	45.9291763	HD	Gurasada	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
379	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	FR28	22.5563307	45.9291763	HD	Gurasada	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
380	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	FR28	22.5563307	45.9291763	HD	Gurasada	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
381	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	GS12	23.725626	46.234765	AB	Meșcreac, Rădești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
382	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	GS12	23.725626	46.234765	AB	Meșcreac, Rădești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
383	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	GS12	23.725626	46.234765	AB	Meșcreac, Rădești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA

384	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	GS12	23.725626	46.234765	AB	Meșcreac, Rădești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
385	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	GS12	23.725626	46.234765	AB	Meșcreac, Rădești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
386	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	GS12	23.725626	46.234765	AB	Meșcreac, Rădești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
387	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	20-06-20	GS12	23.725626	46.234765	AB	Meșcreac, Rădești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
388	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu	06-02-19	MJ39	26.144843	44.177144	GR	Comana	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
389	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	06-02-19	MJ39	26.144843	44.177144	GR	Comana	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
390	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	06-02-19	MJ39	26.144843	44.177144	GR	Comana	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
391	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu	06-02-19	MJ39	26.144843	44.177144	GR	Comana	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
392	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu	06-02-19	MJ39	26.144843	44.177144	GR	Comana	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
393	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu	06-02-19	MJ39	26.144843	44.177144	GR	Comana	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
394	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu	06-02-19	MJ39	26.144843	44.177144	GR	Comana	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	pseudoabsență	NA
395	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu	10-03-20	MN21	25.988951	47.048351	NT	Ceahlau	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	NA
396	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	20-06-20	ER16	21.20392	45.7449833	TM	Timișoara	calitativă	Supraveghere biologică	NA	prezentă	NA
397	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	25-08-20	FS29	22.61513	46.9218972	BH	Bratca	cantitativă	Supraveghere biologică	NA	pseudoabsență	NA
398	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	26-09-20	ER04	21.06771	45.5719167	TM	Cebza	calitativă	Supraveghere biologică	NA	prezentă	NA